

تحلیل و بررسی مفهوم عشق و معرفت در مثنوی معنوی

(دفتر اول و دوم)

فاطمه کوهساری

پژوهشگر و دانشجوی زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین تهران

Kohsari1971@gmail.com

چکیده

مثنوی معنوی به عنوان یکی از برجسته ترین شاهکارهای ادبی در حوزه عشق و عرفان و معرفت از وسعت و گستردگی و نیز ژرفا و عمق معنایی برخوردار است. عشق و معرفت در مثنوی معنوی به طور همه جانبه مطرح شده و مخاطب را با زیباترین و نابترین مفاهیم آشنا می کند. در مورد عشق که پیچیده ترین مباحث عالم خلقت است و از دسترس تفکر و تعقل بشری، بسیار دور، و با وجود توصیف ناپذیری و تنگ بودن مجال سخنوری، مولانا صفات عاشق و آثار و احوال آن را به خوبی ترسیم نموده است. خاطرات و مهلکه های عشق را بیان داشته و متاع جان آدمی را با هنرمندی خاصی از راهزنان عشق می رهاند و با دریای بیکران عشق حقیقی آشنا می سازد.

عشق پایه ی اصلی مسلک و مرام و اصول مکتب و طریقه ی عرفانی مولوی است . غزلیات مولوی و سرتاسر شش دفتر مثنوی معنوی بر اجتماع عشق می گردد. عشق نه تنها اساس عرفان و سلوک، بلکه اساس آفرینش است و همیشه یکی از مهمترین ابزار معرفت شناخته شده است. عرفا عشق را بهترین راه رسیدن به معرفت حق تعالی می دانند . عارفان بزرگ بر سر این موضوع متفق القول هستند که عشق تعریف شدنی نیست و عشق را تنها خود عشق تعریف می کند . در این مقاله تلاش بر اینست که از زبان گویای مولانا؛ بهترین توصیفات و نگرش های عقلی برهانی و معرفتی و شهودی رادر مورد عشق و معرفت در اقیانوس بیکران مثنوی را پیدا کنیم.

کلمات کلیدی: عشق ، معرفت ، مولوی

مقدمه

مولانا جلال الدین محمد رومی، که روایتگر مسائل عرفان نظری با زبان ذوقی است، از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ حوزه تصوف اسلامی است. مثنوی او دریائی است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفهء الروحی و اجتماعی و عرفانی، معجون روحانی مؤثر و شگفت آوری است که مولوی آن را برای درمان روحها و نفسها ترتیب داده و در ترکیب آن استفاده های اعجاب انگیز از همه اجزاء معنوی افکار اسلامی کرده است . او در کار خود هم عارف است و هم حکیم و هم فقیه و هم داستان پرداز. اما بالاتر از همه اینها متفکری است که در گره گشایی از اسرار خلقت تکاپو می کند و در

این تکاپو هم به همه پیشروان خود نظر دارد و هم آنجا که نظر ایشان را ناقص می بیند از اعتراض و اظهار خلاف باز نمی ایستد .

در تصوف و عرفان ایرانی، همیشه جستجوی معرفتی والاتر از دانش ها و معارف معمولی وجهه همت معتقدان این مکتب بوده و نیل به حقیقت مطلق یا پیوستن به خداوند که خیر و زیبایی محض و جلال و جمال مطلق می باشد هدف نهایی است . سالکان وادی کمال درصدد دستیابی به معرفتی هستند که به تعبیر فریدالدین عطار، تأثیر و خاصیت آن بر روح آدمی این است که (رزمجو، 1375: 202).

چو بتابد آفتاب معرفت/ از سپهر این ره عالی صفت

سر ذراتش همه روشن شود / گلخن دنیا بر او گلشن شود

در مکتب تصوف ، بعد اصلی آرمانگرایی سالکان حقیقت جو را « عشق » میسازد . عشق سرمایه جاودانگی عمر و سرچشمه آب زندگی عارفان صافی دل است . معشوق ، خداست و عاشق که رهرو طریق خداجویی است باید سینه ای آتش افروز از عشق به حقیقت و دلی آکنده از سوز و گداز و آرزومندی و شوق به لقای دوست داشته باشد، تا بدین نیروی ملتهب برتمایلات نفسانی ، « خور و خواب و خشم و شهوت » که « شغب است و جهل و ظلمت » فائق آید و دل را تجلیگاه انوار الهی کند. (رزمجو، 1375: 207).

عشق پایه ی اصلی مسلک و مرام و اصول مکتب و طریقه ی عرفانی مولوی است . غزلیات مولوی و سرتاسر شش دفتر مثنوی معنوی بر اجتماعی عشق می شود. به طوری که هیچ کدام از شش دفترش از اشعار و داستان عشق و عاشقی خالی نیست . طیب همه علل و داروی جمیع بیماری های روانی انسان که از شهوت و غضب و نخوت و ناموس شکل می گیرد، در مکتب عرفان مولوی همین عشق است (همایی ، 1385 : 8).

عشق عرفانی قدرتی خارق العاده و ماوراطبیعی دراد و خارج از علت های ظاهری و وصف شدنی این جهانی است.

علت عاشق زعلت ها جداست / عشق اسطرلاب اسرار خداست

(مثنوی مولوی، 1/110)

همین جهان بینی است که عارفان صافی ضمیر را برمی انگیزد، تا به پرتو امید به جهان باقی و نعم ابدی آن، درسایه خویشتن شناسی که نتیجه آن به دلیل « من عرف نفسه فقد عرف ربه » شناخت خداوند و دستیابی به کمال می باشد، با تصفیه و تزکیه باطن، دل خویش را به انوار الهی صفا می بخشند و آن را حریم و خلوتگه اسرار حق می کنند (رزمجو، 1375: 218).

در این پژوهش سعی شده به چیستی عشق و معرفت از دیدگاه مولانا یاسخ داده شود و نظریات این عارف بزرگ در ارتباط با عشق و معرفت شناسی مطرح گردد.

بیان مساله

موضوع عشق و معرفت، مبحثی فراگیر و گسترده است از میان متفکران ایرانی، مولانا یکی از بزرگترین اندیشمندانی است که مکرر به این مضامین اشاره داشته است و برخلاف نظر بسیاری از محققان، شناخت مبتنی بر عشق را ارج نهاده است. بدون تردید، تبیین مدل عشق و معرفت در اندیشه مولانا، مستلزم شفافیت معانی لغوی و اصطلاحی این دو است.

به همین دلیل مولانا انسانی است متفاوت که جهان‌بینی‌اش تماماً علم و استدلال نیست. بلکه او انسان را از دید روانشناسی و روانکاوی بسیار دقیق مورد مطالعه قرار داده عرفان مولانا عرفان عشق است که انسان را به وحدت می‌رساند. عشق پایه‌ی اصلی مسلک و مرام و اصول مکتب و طریقه‌ی عرفانی مولوی است طیب همه علل و داروی جمیع بیماری‌های روانی انسان که از شهوت و غضب و نخوت و ناموس شکل می‌گیرد، در مکتب عرفان مولوی همین عشق است

شاد باش ای عشق خوش سودای ما / ای طیبِ جمله، علت‌های ما

ای دوی نخوت و ناموس ما / ای تو افلاطون و جالینوس ما

(مثنوی مولوی، 23-24/1)

از دیدگاه مولانا در مثنوی معرفت حقیقی دیدار شهودی است و این نوع معرفت نسبت به خدانشناسی که مبتنی بر استدلال آفاق و انفس است رجحان و برتری دارد. بنابراین معرفتی که مولوی به آن دل بستگی دارد معرفت حسی و عقلی نیست این عارف بزرگ محدود شدن به معرفت حسی و عقلی را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد مولوی معتقد است که معرفت یقینی از حس و عقل حاصل نمی‌شود؛ بلکه معتقد به راه سوم هست که عالی‌ترین سطح معرفت است و معرفت شهودی نامیده می‌شود به همین جهت می‌فرماید:

آفتاب معرفت را نقل نیست / مشرق او غیر جان و عقل نیست

(مثنوی مولوی، 43/2)

بنابراین مولانا راه عقل را که اطمینان‌آور نیست طرد می‌کند. به اعتقاد مولانا دانش ناقص نمی‌تواند عشق الهی پدید آورد دانش ناقص نمی‌تواند انسان را به معشوق واقعی رهنمون شود. و لذا عشق حقیقی ایجاد نمی‌کند. دانش ناقص نداند فرق را / لاجرم خورشید داند برق را

(مثنوی مولوی، 1535/1)

در این پژوهش برآنیم تا نظر مولانا را در مورد این مقوله به روش تحلیلی-توصیفی بیان داریم. برآیند تحقیق حاکی از آن است که مولوی نیز چون دیگر عرفا قائل به مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت شهودی را معتبرترین شناخت می‌داند.

این نوع معرفت نه از راه تفکر نظری بلکه با مشاهده حقایق و طی منازل و مقامات و ترک تعلقات دنیوی و تهذیب نفس به دست می‌آید. از دیدگاه مولانا توحید حقیقی دیدار شهودی است و این نوع معرفت نسبت به خدانشناسی که مبتنی بر استدلال و آفاق و انفس است رجحان و برتری دارد. بنابراین مولانا به سبب برتری این راه توجه وافری دارد و راه عقل را که اطمینان‌آور نیست طرد می‌کند.

بر همین اساس مثنوی معنوی هرگز از این دو موضوع خالی نبوده است بلکه ظریف‌ترین و ناب‌ترین مفاهیم و توصیفات را می‌توان در آن مشاهده کرد. مولانا انسانی است متفاوت که جهان‌بینی‌اش تماماً علم و استدلال نیست. بلکه او انسان را از دید روانشناسی و روانکاوی بسیار دقیق مورد مطالعه قرار داده و روان انسان را به انواع و اشکال مختلف مورد بررسی قرار داده است. عرفان مولانا عرفان عشق است که انسان را به وحدت می‌رساند.

اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که در دوران معاصرتوجه به متون عرفانی شاعران بزرگ در سطح گسترده ای دیده می شود و مولوی به عنوان عارف و شاعری مطرح در ادبیات عرفانی جایگاه ویژه ای دارد. تبیین صحیح اندیشه ها و به طور کلی بررسی مشرب عرفانی او در آشنایی مخاطبان با عرفان اصیل اسلامی نقشی اساسی می یابد و در تقویت هویت دینی و ملی ما تأثیر بسیاری دارد. انتخاب این اندیشمند به چند دلیل صورت گرفته است: چراکه مولانا که روایتگر مسائل عرفان نظری با زبان ذوقی است، از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ حوزه تصوف اسلامی است. مثنوی او دریائی است از حکمت و معرفت که مولوی آن را برای درمان روحها و نفسها ترتیب داده و در ترکیب آن استفاده های اعجاب انگیز از همه اجزاء معنوی افکار اسلامی کرده است. این کتاب، را مولوی گاه آن را صیقل ارواح می خواند و دوستدارانش بر آن قرآن فارسی نام نهاده اند،

به همین دلیل ارای مولانا غنای فلسفی لازم را دارد و می تواند مبنای نظام تربیتی قرار گیرد. و دلیل دوم آنکه مولانا در مقام معلم، تجربه های تربیتی ویژه ای اندوخته است که همین امر نزدیکی نظر و عمل او را رقم می زند. بنابراین پرداختن به نظر او، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های فلسفی غنی، موقعیت های عملی تربیتی را نیز هدایت خواهد کرد.

رسیدن به چنین هدف بزرگی با مطالعه ای روشمند و مستدل و به دور از داوری های شتابزده و ارزیابی های ناقص ممکن می گردد هدف اصلی این پژوهش شناخت دیدگاه های معرفت شناسانه مولانا از طریق مطالعه و بررسی دو مفهوم معرفت و عشق در مثنوی است.

فرضیه های تحقیق

بر اساس هدف اصلی این پژوهش که شناخت دیدگاه های معرفت شناسانه مولانا از طریق مطالعه و بررسی مفهوم معرفت و عشق در مثنوی است. و اهداف فرعی دیگر مانند مراتب عشق و معرفت، ارزش عشق و جایگاه دل در شناخت شهودی و جایگاه معرفت عقلانی در تفکرات مولانا نشان می دهد که:

1- عشق و معرفت نه از راه تفکر نظری بلکه با مشاهده ی حقایق و طی منازل و مقامات و ترک تعلقات دنیوی و تهذیب نفس به دست می آید.

2- مولوی نیز چون دیگر عرفا، قائل به مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت شهودی را معتبرترین شناخت می داند. چون نسبت به روش برهانی و عقلی نزدیک ترین راه به هدف است. و این نوع معرفت نسبت به خدانشناسی که مبتنی بر استدلال و آفاق و انفس است، رجحان و برتری دارد.

3- از دیدگاه مولانا، ابزار و وسیله ی معرفت شهودی، دل است. از نظر وی دلی که منظر و مظهر حضرت سبحان است، دل انسان کامل یا به تعبیری دل اولیا و انبیا است.

روش کار

در این پژوهش، کتابها، مقالات و منابع موجود به روش کتابخانه‌ای مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و سپس به تحلیل و ارزیابی آنها و بیان نظرات شارحان پرداخته میشود و روش مورد استفاده روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد. مرحله نخست پژوهش، شناسایی منابع معتبر و طرز اول و استفاده از آن، مرحله دوم استخراج مطالب مورد نظر و فیش برداری از آن، مرحله سوم تجزیه و تحلیل و تطبیق یادداشت‌ها و ارائه آنها به همراه شاهد مثال، مرحله چهارم طبقه بندی مطالب، مرحله پنجم نمایش مطالب حاصل از پژوهش در قسمت‌های مختلف، مرحله ششم نتیجه‌گیری و مرحله آخر ذکر منابع است.

مثنوی معنوی به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای ادبی در حوزه عشق و عرفان و معرفت از چنان وسعت و گستردگی و نیز ژرفا و عمق معنایی برخوردار است که به رغم همه‌کند و کاوهای که تاکنون صورت پذیرفته هنوز فرصت‌های فراوانی پیش روی محققان است تا با غور و خوض در زوایای پوشیده و پنهان این اثر جاودانه، به مفاهیم بکری دست یابند.

منظومه فکری مولانا

مولانا متفکر و اندیشمندی است که طرز تلقی بخصوصی درباره‌ی نظام هستی، پدیده‌ها و امور دیگر دارد و در سراسر شعر خویش، در پی بیان همین نوع تلقی است. «یکی از نکات مهم شاعری او این است که مانند هر شاعر و متفکر بزرگ دیگری دارای نظام فکری و اصطلاحات خاص خود است. یعنی اصطلاحات تازه‌ای را مبتکراناً برای عشق، وصال، عمر و غیره به کار می‌برد و یا برای نکات باریک معنوی مانند رابطه‌ی انسان با خدا و غیره نوعی بیان خاص خود دارد که مأخوذ از طرز تفکر خاصی است» (شمیسا، 1369: 110).

منظومه‌ی فکری منسجم مولانا در اشعارش به گونه‌ای است که می‌توان طرح کلی اندیشه‌های او را ترسیم کرد. از این منظر، برخلاف دیگر شاعران، تضاد و تناقضی در اندیشه‌هایش به چشم نمی‌خورد. او از یک دیدگاه تثبیت شده برخوردار است که همواره در شعرهایش بر مدار آن حرکت می‌کند. شعر او جولانگاه اندیشه‌های سترگ و موضوعات ازلی-ابدی است. «آفاق عاطفی مولانا جلال‌الدین به گستردگی ازل تا ابد و اقالیم اندیشه‌ی او به فراخنای هستی است و امور جزئی و میان‌دست در شعرش کمترین انعکاسی ندارد. جهان‌بینی او پویانده و نسبت به هستی و جلوه‌های عاطفی شعر او می‌توان دید... مولانا در یک سوی وجود، جان جهان را می‌بیند و در سوی دیگر جهان را. در فاصله‌ی میان جهان و جان جهان است که انسان حضور خود را در کاینات تجربه می‌کند. اموری که بنیاد اندیشه‌ها و عواطف اویند عبارتند از:

- 1- هستی و نیستی (پویایی هستی، تضاد در درون هستی، آغاز و انجام جهان، روح و ماده).
- 2- جان جهان (از ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود، شناخت «صورتبخش جهان» که ساده و بی‌صورت است).
- 3- انسان (که در مفصل جهان و جان جهان ایستاده؛ و آن چه وابسته به انسان است چون عشق، آزادی و اختیار، زیبایی، تکامل ماده تا انسان و حرکت آن به سوی انسان کامل، حقیقت حیات، مرگ، و راه‌های انسان به خدا). (شفیعی کدکنی، 1383: 15).

گستره‌ی معنوی اشعار مولوی، به رغم تکثر و گوناگونی از نوعی وحدت و یگانگی برخوردار است که حاصل انسجام در منظومه‌ی فکری او است. «اغلب اشعار مولانا نمونه‌های شگفت‌آور و موفق، ثبت لحظه‌های زندگی اوست. شعر برای او تجربه است و این تجربه‌ها، هر قدر از حیث عوامل موسیقایی و زبانی و تصویری، متنوع باشند، از وحدتی برخوردارند که ناگزیر آن را باید وحدت حال نامید. این وحدت حال از جهان‌بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار او ناشی

می شود و چو هر شعرش نتیجه‌ی جوشش ضمیر ناهشیار اوست و اغلب به تأثیر موسیقی و وجد و شور سماع پدید آمده، این وحدت حال نمایان تر است» (شفیعی کدکنی، 1383: 27).

بازگشت به موطن اصلی و بازگشت به اصل خویشتن یکی از تم‌های اصلی شعر مولوی است که محور ابیات آغازین مثنوی معنوی، یعنی *نی نامه* هم قرار گرفته است. مولانا این دیدگاه را در غزل‌هایش نیز هم دنبال می‌کند. «یکی از درونمایه‌های اشعار مولانا وطن اصلی انسان است و شوق بازگشت او به آن وطن، وطن در نظر صوفیه، مصر و عراق و شام نیست، عالم نه جای (ناکجا آباد) است. حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ را هم بر پایه‌ی همین مفهوم تفسیر می‌کنند. (شفیعی کدکنی، 1383: 17).

درون مایه‌ی دیگری که در همه‌ی سروده‌ها و آثار منشور مولانا نقشی محوری دارد، عشق است که در ذهنیت مولوی و منظومه‌ی فکری او، موقعیتی ازلی-ابدی دارد. «عشق قوه‌ی محرکه‌ی همه کاینات و در همه‌ی اجزای هستی‌سازی و جاری است و این معنی یکی دیگر از درونمایه‌های فکری مولانا است. مولانا راز عشق را به طور کامل بر ملا نمی‌کند و معتقد است که دم آتشین و سوزان او زبان خود و افهام شنوندگان را می‌سوزاند:

غرق عشقی‌ام که غرق است اندر این / عشق‌های اولین و آخرین

مجملمش گفتم نکردم ز آن بیان / و نه هم افهام سوزد هم زبان

(مثنوی مولوی، 1758/1-1757)

جهان بینی مولانا شعر او را از لحاظ گستردگی حوزه‌ی عاطفی و هیجان‌هایی روحی و سیلاب‌های روانی و پویایی و بیقراری ممتاز ساخته و در زبان شعر او منعکس شده و به آن تحرک و شوری بی‌نظیر ارزانی داشته است» (شفیعی کدکنی، 1383: 18). مولانا زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می‌جوید. عناصر سازنده‌ی تصاویر ممتاز شعری او مفاهیمی هستند از قبیل مرگ و زندگی و رستاخیز و ازل و ابد و عشق و دریا و کوه. اگر هم عناصری تصویری را چنان که رسم و ضرورت همه‌ی شاعران است، از شاعران دیگر به وام می‌گیرد، بار عاطفی این تصاویر که از جهان بینی و دید او نسبت به هستی ناشی می‌شود، بدان‌ها معنای تازه‌ای می‌بخشد. این تصاویر تکراری در شعر او حرکت و حیات بیشتری دارند. (شفیعی کدکنی، 1383: 18).

عدم رعایت قواعد سنتی، که در شعر پیشینیان تثبیت شده، وجوه تازه‌ای به شعر او می‌افزاید و به عنوان نوآوری‌های مولوی مطرح می‌شود. یکی از این نوآوری‌ها، گنجاندن داستان در اشعارش است. «آوردن داستان در اشعارش که پس از عطار در شعر مولانا به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود و این داستان‌ها گاه به گونه‌ی نقل و قول و گاه به صورت گفت و شنید خودنمایی می‌کند. (صبور، 1370: 236).

مجموعه‌ی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های زبانی و بیانی اشعار مولانا، این میراث سحرانگیز را در مرتبه‌ای می‌نشانند که شعر هیچ شاعری را توان رسیدن به آن مرتبه نیست. بررسی جامع جاذبه‌ها و شگفتی‌های این گنجینه‌ی منحصر بفرد نه در توان و دانش ادبی این قلم است و نه در این مختصر می‌گنجد. هدف به دست دادن طرحی کلی بود که تا حدودی با مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آن آشنا بشویم.

عشق عرفانی در اندیشه‌ی مولوی

قصه‌ی عشق از همان ابتدای مثنوی با دلتنگی‌های عاشق اسیر در بند هجران، آغاز می‌شود و در قالب نی دورافتاده از نیستان، درد جدایی را می‌نوازد، بندبند وجود عاشق همه‌نی می‌شود و معشوق با دم مهرنوازش بر جان بی‌نوی عاشق می‌دمد و قصه تلخ هجران را سر می‌دهد زیرا می‌توان نی را روح قدسی بدانیم که از وطن خویش به دور افتاده و خواهان بازگشت به جایگاه اصلی خویش است. (خواجه ایوب، 1377: ج 1، 14). و حضرت مولانا با تمامی شورفریاد برمی‌آورد.

بشنو از نی چون حکایت می کند / وز جدایی ها شکایت می کند.

(مثنوی مولوی 1/1)

همچنین کمال‌الدین حسین خوارزمی در جواهرالاسرار نقل می‌کند که «نی (پیر) از غربت شکایت می‌کند، و از جدایی وطن اصلی حکایت می‌کند که تا از نیستان عالم الهی مرا ببریده‌اند؛ مرد و زن یعنی عقول و نفوس در نفیر من نالیده‌اند.» (خوارزمی، 1366: ج 2، 7)

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند / از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

(مثنوی مولوی، 2/1)

پس میان نی که از نیستان جدا شده است و عاشق دور از یار مناسبتی است، هر دو از وطن اصلی جدا مانده‌اند و خواهان بازگشتند و از این درد فراق و دوری می‌نالند.
نی حریف هر که از یاری بدید / پرده‌هایش پرده‌های ما درید

(مثنوی مولوی، 11/1)

«همچنین خداوند حکیم عشق و شوق به کمالات و توجه به غایات را مثل ملک موکل در موجودات مودع ساخته نه هبأ و عبث، بلکه به جهت ایصال به غایات، تا منتهی شوند به غایة‌الغایات.» (سبزواری، 1374: ج 1، 23-24)
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش

(مثنوی مولوی، 4/1)

پس جان آدمی در این خانه گلی گرفتار است، ولی شوق پرواز بال‌های او را به سوی جایگاه اصلی‌اش می‌گشاند تا در هوای رهایی از جسم و پیوستن به معشوق آزادانه برقصد و چرخ بزند.
جان‌های بسته اندر آب و گل / چون رهند از آب و گل‌ها شاد دل
در هوای عشق حق رقصان شوند / همچو قرص بدر بی نقصان شوند
جسمشان در رقص و جانها خود می‌پرس / وانکه گرد جان از آنها خود می‌پرس

(مثنوی مولوی، 1348-1346/1)

پس هر چیزی به سوی اصل خود رجوع می‌کند؛ همچنین جان‌های سالکان نیز آکنده از عشق به سوی دریای وحدت الهی شتابانند.

آنچه از دریا به دریا می‌رود / از همانجا کامد آنجا می‌رود
از سر که سیلهای تیزرو / وز تن ما جان عشق آمیز رو

(مثنوی مولوی، 768-767/1)

به اعتقاد مولانا میل طبیعی میان اجزاء عناصر و کل آنها وجود دارد و ما چون جزئی از این کل (هستی مطلق) هستیم، شوق بازگشت به کل خود را داریم.

جزوها را رویها سوی کلس / بلبلان را عشق بازی با گلست

(مثنوی مولوی، 763/1)

ذوق جنس از جنس خود باشد یقین / ذوق جزو از کل خود باشد ببین

(مثنوی مولوی، 889/1)

یکی دیگر از عوامل شوق بازگشت روح به آن عالم، اصل سنخیت است. به اعتقاد مولانا حس، به خشکی و سیر ظاهر از آن رو متوجه است که حواس خود از جسم زاده‌اند و با جسم سنخیت دارند و جان به سوی مجردات از آن جهت می‌گراید که خود از آن عالم است و با ارواح و عقول مناسبت دارد.

حسّ خشکی دید کز خشکی بزاد/ عیسی جان پای بر دریا نهاد
سیر جسم خشک بر خشکی فتاد/ سیر جان پا در دل دریا نهاد

(مثنوی مولوی، 571-572/1)

«به اعتقاد مولانا قبل از وصول به این جناب عالی، دل سالک به موجب جذب و کشش فریفته و شیفته درگاه حق بود و این کشش کامل و فریفتگی دل دلیل است بر آنکه دل خوب و جمیل است و با او جنسیت دارد و اگر چنین نبودی، او جذب نفرمودی.» (اکبرآبادی، 1383: ج 2، 571)

خاک درگاهت دلم را می فریفت/ خاک بر وی کو ز خاکت می شکفت
گفتم ار خوبم پذیرم این ازو/ ورنه خود خندید بر من زشت رو
چاره آن باشد که خود را بنگرم/ ورنه او خندد مرا من کی خرم
او جمیلست و محبّ للجمال/ کئی جوان نو گزیند پیر زال
خوب خوبی را کند جذب این بدان/ طیبیات للطیبین بر وی بخوان
(مثنوی مولوی، 76-80/2)

پس آدمی هر چند که محصور در ماده و غرایز حیوانی است، ولی علیرغم آن، باطناً کشش و کوششی به سوی جهان ماوراء ماده دارد. این کشش‌ها و کوشش‌ها نشان می‌دهد که اصل آدمی از دریای ماورای ماده است.

تخم بطنی گر چه مرغ خانگی / زیر پرّ خویش کردت دایگی
مادر تو بطّ آن دریا بده ست / دایه ات خاکی بُد و خشکی پرست
میل دریا، که دل تو اندرست / آن طبیعت، جانّت را از مادرست

(مثنوی مولوی، 3766-3768/2)

«قابل ذکر است که اصل محبت و ریشه عشق خداست زیرا به عقیده صوفیان محبت و عشق را ازل بنیاد نهاد که بر خود تجلی کرد و به ذات و اسماء و صفات خود عشق‌بازی آغاز نمود و به مقتضای «فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ» خلق را در وجود آورد و شراب عشق در کام آنها ریخت پس محبت موهبت حق تعالی است و تعلیم اوست و ساقی پیمانۀ عشق در این میخانه، جمال عشق آفرین اوست.» (فروزانفر، 1386: ج 1، 114).

عشق آن زنده گزین کو باقی است/ کز شراب جان‌فزایت ساقی است

(مثنوی مولوی، 219/1)

پس به قول کمال‌الدین خوارزمی در جواهرالاسرار: «چون محبت اولی که قابلیت ظهورش خوانند؛ اول از جانب مطلوب به ظهور پیوسته و محبت صفاتی و اسمائی و افعالی و آثاری بواسطه آن محبت ناشی شده؛ لاجرم هر محبتی غرقه دریای محبت اولی باشد، اگر چه نداند.» (خوارزمی، 1366: ج 2، 248).

غرق عشقی‌آم که غرقست اندرین/ عشقهای اولین و آخرین

(مثنوی مولوی، 1757/1)

همچنین مولانا معتقد است که خداوند هر لحظه با صفتی خاص بر سالک متجلی می‌شود و این تجلیات دمام سبب می‌شود که عقل جزئی سالک محو شود و جنون عشق بر او چیره شود.

باز دیوانه شدم من ای طیبب/ باز سودایی شدم من ای حبیب
حلقه های سلسله تو دُوفنون / هر یکی حلقه دهد دیگر جنون
داد هر حلقه فنونی دیگرست/ پس مرا هر دم جنونی دیگرست
پس فنون باشد جنون این شد مثل/ خاصه در زنجیر این میر اجل
آن چنان دیوانگی بگسست بند/ که همه دیوانگان پندم دهند

(مثنوی مولوی، 1381-1385/2)

«به اعتقاد مولانا هر یک از اسماء الهی تقاضای تجلی و ظهور می‌کنند و بدین معنی عاشق حق تعالی هستند. کفر از اضلال ازل سرچشمه می‌گیرد و ایمان از صفت هدایت می‌خیزد، این ظهور اسم «مُضَل» و آن دیگر پیدایش نام «هادی» است. همچنین هیچ چیزی یا معنی و صفتی خلعت هستی نمی‌پوشد مگر آنکه منشأ آن یکی از اسماء و صفات الهی باشد، آن صفت یا اسم در اصطلاح صوفیه «رب» و پروردگار آن ذات و معنی است که تربیت و استکمال او در سایه عنایت آن صفت یا اسم صورت می‌گیرد و کمال بدان وسیله از ذات احدی بر او فائز می‌شود، بدین ترتیب کفر و ایمان از عاشقان کبریای حق هستند.» (فروزانفر، 1386: ج3، 11039).

کفر و ایمان عاشق آن کبریا/ مس و نقره بنده آن کیمیا

(مثنوی مولوی، 2446/1)

همچنین وجود و عدم عاشق خدا هستند از آن جهت که هر معلولی بر علت خود عشق می‌ورزد و کمال خود را از وی می‌جوید.

حضرت پررحمتست و پر کرم/ عاشق او هم وجود و هم عدم

(مثنوی مولوی، 2445/1)

پس منشأ عشق از حق تعالی است و خداوند آن را بر کوه و دریا و آسمان و زمین به صورت امانتی عرضه کرد، که از پذیرفتن آن سرباز زند و تنها انسان آن را پذیرفت. البته عده‌ای از صوفیان آن امانت الهی را معرفت و حقیقت توحید نیز دانسته‌اند.

تازگی و جنبش طوبیست این/ همچو جنبشهای حیوان نیست این

گر درافتد در زمین و آسمان/ زهره‌هاشان آب گردد در زمان

خود ز بیم این دم بی‌مُنْتها/ خوان فابین آن یَحْمِلْنها

وَرنه خود أَشْفَقْنَ مِنْها چون بُدی؟ / گرنه از بیمش دل گه خون شُدی؟

(مثنوی مولوی، 1959-1956)

عده‌ای معتقدند قبل از اینکه موجودات و اشیا ظهور کنند در علم خداوند وجود داشته‌اند و خداوند انسان را عاشق خود کرده بود و این عشق پیوندی طولانی و ناگسستنی با زندگی بشر دارد.

لذت هستی نمودی نیست را/ عاشق خود کرده بودی نیست را

(مثنوی مولوی، 606/1)

«البته به قول کمال‌الدین خوارزمی در «جواهرالاسرار» نه تنها انسان عاشق حق است بلکه همه موجودات غریق بحار محبت‌اند. پس از عالم قدم تا محل طوارق عدم و از ایوان عرش تا آستانه فرش، و از اوج افلاک تا حوض خاک، و از کربوبیان ملک تا روشنان فلک، و از ماه و آفتاب تا آتش و آب و از باد و خاک تا خس و خاشاک، و از خروش نی تا جوشش می، از عشق و محبت خالی نیست.» (خوارزمی، 1366: ج2، 26).

آتش عشقست کاندَر نئی فتاد/ جوشش عشقست کاندَر می فتاد

(مثنوی مولوی، 10/1)

جسم خاک از عشق بر افلاک شد/ کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا/ طور مست و خَر موسی صاعقا

(مثنوی مولوی، 26-25)

مولانا در جای جای مثنوی به توصیف و تعریف عشق پرداخته است. به اعتقاد او عشق از همه دین‌ها و آیین‌ها جداست، و دین و مذهب عاشقان را خدا می‌داند.

ملت عشق از همه دین‌ها جداست/ عاشقان را ملت و مذهب خداست

(مثنوی مولوی، 1770/2)

همچنین مولانا راه عشق را راه پر خون معرفی می‌کند که جان‌های بسیاری در این راه فدا می‌شود.

نی حدیث راه پر خون می‌کند/ قصه‌های عشق مجنون می‌کند

(مثنوی مولوی، 13/1)

پس این عشق است که آتش در وجود سالک می‌زند.

آتشست این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد

(مثنوی مولوی، 9/1)

چون عشق در دل به ظهور رسد همه چیز را می‌سوزاند و عاشق مقید به رسوم و تشریفات ظاهری نیست.

عاشقان را هر نفس سوزیدنیست/ برده ویران خراج و عشرنیست

(مثنوی مولوی، 1765/2)

پس چون عاشقان در عشق حق می‌سوزند برای مدح او به تنظیم عبارات نمی‌پردازند.

چند از این الفاظ و اضمار و مجاز / سوز خواهم سوز با آن سوز ساز

آتشی از عشق در جان بر فروز/ سربسر فکر و عبارت را بسوز

موسیا آداب‌دانان دیگرند/ سوخته جان و روانان دیگرند

(مثنوی مولوی، 1764-1762)

از دیگر خصوصیات عشق آن است که اصل و ریشه لذت‌هاست، خوشی‌هایی که از عشق حاصل می‌شود مانند عشق

بی‌نهایت است و معلول اسباب خارجی نیست، بلکه ریشه آن در دل است. عشق حقیقی آلوده نفس نیست که گاهی

سبز و باطراوت و گاهی خشک و نژند باشد.

باغ سبز عشق کو بی‌منت‌هاست/ جز غم و شادی درو بس میوه‌هاست

عاشقی زین هر دو حالت برترست / بی‌بهار و بی‌خزان سبزوترست

(مثنوی مولوی، 1793-1794)

از دیگر خصوصیات عشق آنست که، عشق با زنده و زندگی در ارتباط است و «می‌توان گفت که عشق آنجا دوام

می‌پذیرد که از جانب معشوق انعکاس عملی و ردّ فعلی خواه به صورت لطف یا در لباس قهر متصور باشد و در غیر این

صورت عشق به زودی منقطع و علقه طلب گسسته می‌شود و از این رو عشق بر مرده که انعکاس عملی از وی ممکن

نیست هرگز متصور یا دایم و پایدار نتواند بود.» (با تلخیص از فروزانفر، 1386: ج 1، 113).

زآنکه عشق مردگان پاینده نیست/ زآنکه مرده سوی ما آینده نیست

عشق زنده در روان و در بصر/ هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر

(مثنوی مولوی، 217-218)

از دیگر خصوصیات عشق آنست که حالتی که می‌بخشد از مستی باده انگوری قوی‌تر و مردافکن‌تر است، مستی شراب

محدود بزمان است ولی مستی شورانگیز عشق سالها پایدار می‌ماند.

داده تو چون چنین دارد مرا/ باده که بود کو طرب آرد مرا

باده در جوشش گدای جوش ما/ چرخ در گردش گدای هوش ما

باده از ما مست شد نی ما ازو/ قالب از ما هست شد نی ما ازو

ما چو زنبوریم و قالبها چو موم/ خانه خانه کرده قالب را چو موم

(مثنوی مولوی، 1810-1813)

از دیگر خصوصیات عشق آنست که طبیب بسیاری از بیماری‌های روحی است همچنان به قول کمال‌الدین خوارزمی:

«أقرب طرق اتصال، و داناترین بدرقه وصال، در توجه به حضرت ذوالجلال، عشق است.» (خوارزمی، 1366: ج 2، 41).

هر که را جامه ز عشقی چاک شد/ او ز حرص و جمله عیبی پاک شد
شاد باش ای عشق خوش سودای ما/ ای طبیب جمله علتهای ما
(مثنوی مولوی، 1/22-23)

از دیگر خصوصیات عشق حقیقی آنست که سبب می‌گردد عاشق، حق و باطل را از هم تمییز دهد.
چون عمر شیدای آن معشوق شد/ حق و باطل را چو دل فاروق شد
(مثنوی مولوی، 2/923)

مولانا بیماری عشق را از همه بیماری‌ها جدا می‌داند. اما به اعتقاد او عشق صفت حق و میزان سلامت عقل و حس است. عشق وسیله‌ای برای تهذیب باطنست و این عشق است که روح را آماده کشف معرفت می‌کند.
علت عاشق ز علتها جداست/ عشق اصطراب اسرار خداست
(مثنوی مولوی، 1/110)

از دیگر خصوصیات عشق آنست که در عشق اندک اندک، خوشی‌ها و حالات نفسانی به لذات و احوال روحانی بدل می‌شود. البته این ابیات می‌تواند ناظر به حدیث: مَنْ عَشِقْنِي عَشِقْتُهُ وَمَنْ عَشِقْتُهُ قَتَلْتُهُ وَمَنْ قَتَلْتُهُ نَادَيْتُهُ، باشد.
(فروزانفر، 2: 1386، ج 2، 696).

هر ستاره‌اش خونبهای صد هلال/ خون عالم ریختن او را حلال
مابها و خونبها را یافتیم/ جانب جان باختن بشتافتیم

(مثنوی مولوی، 1/1750-1749)

از دیگر خصوصیات عشق حقیقی آنست که چون کسی خلیفه عشق شد، دمی الهی پیدا می‌کند. چون معروف کرخی، نگهبان شرح و حریم عشق او گردید. پس خلیفه عشق او شد و دمی الهی پیدا کرد، معروف کرخی، از پیشروان مکتب صوفیان بغداد بوده است همه سلاسل صوفیه، زنجیره نسبت طریقتی خود را به او می‌رسانند. (فروزانفر، 1366: 141).

چون که کرخی، کرخ او را شد حرس/ شد خلیفه عشق و ربانی نفس
(مثنوی مولوی، 2/928)

همچنین عشق به حق تعالی سبب می‌شود که انسان فرمانروای عالم درون و بیرون شود؛ همان گونه که انبیا نه تنها به عالم بیرون فرمان می‌راندند، بر عالم درون و نفوس نیز سلطه داشتند.
عشق آن بگزین که جمله انبیا/ یافتند از عشق او کار و کیا
(مثنوی مولوی، 1/220)

از دیگر خصوصیات عشق آن است که چه از طرف عاشق باشد، چه از طرف معشوق کوتاه‌ترین نردبان است. استاد فروزانفر تعبیری زیبا در این باب کرده‌اند: «عشق خواه از کشش و جذب معشوق خیزد چنانکه ظهور معشوقیت سبب شود عاشقیّت پدیدار گردد و این حالت از کمون عاشق برملا افتد و یا آنکه عشق به کوشش عاشق و از طریق تلقین و تکرار نظر تهیج باطن در تأمل و تذکار زیبایی معشوق به ظهور آید؛ بهر صورت عشق نردبان کمال انسانی و کوتاه‌ترین راه وصول است.» (همان، 1386: ج 1، 86-87).

عاشقی گر زین سر و گرزان سرست/ عاقبت ما را بدان سر رهبرست
(مثنوی مولوی، 1/111)

در مراحل آغازین سلوک، علوم می‌تواند مفید افتد، ولی از آن به بعد دیگر این وسیله مناسبی نیست بلکه باید با براق عشق به راه ادامه دهد.

همچو صیادی سوی اشکار شد/ گام آهو دید بر آثار شد
چند گامش گام آهو در خورست/ بعد از آن خود ناف آهو رهبرست
رفتن یک منزلی بر بوی ناف/ بهتر از صد منزل گام و طواف
(مثنوی مولوی، 163/2-161)

مولانا به توصیف عشق می‌پردازد، ولی خود او این مطلب را اذعان می‌کند که عشق قابل وصف کردن نیست. زیرا به قول استاد فروزانفر: «عشق مانند سایر اجزاء جهان حقیقی است سیال و مواج و توقف و درنگ ناپذیر؛ پس هر چه در وصف عشق گفته شود راجع است به مرتبه‌ای از مراتب ظهور و جلوه آن و نیز حالت برخورد و زاویه نظر آن کس که عشق را وصف کرده است که آن نیز پیوسته در تغییر است و بنابراین عشق را چنان که هست و شاید صفت نتوان گفت و گوینده حق دارد که از وصف خود شرمسار باشد. همچنین عشق صفت حق است و صفات وی چنان سعه و گستردگی دارد که وصف بدان محیط نمی‌گردد و زبان از بیان آن قاصر است.» (همان، ج 1، 87).

هر چه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن
(مثنوی مولوی، 112/1)

همچنین عاشق در همه اوقات مغلوب عشق است و ادراکش محو و فانی می‌گردد، پس به هیچ روی نمی‌تواند حالات عشق را وصف کند و هر چند سخن در باب عشق گوید، باز گمان می‌کند که قطره‌ای از دریاست.. مسائل عرفانی و روحانی را فقط از طریق تجربه های درونی می‌توان دریافت زیرا کمیت الفاظ و عبارات در انتقال این احوال لنگ است. سینه‌خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق

(مثنوی مولوی، 3/1)

«در جایی دیگر مولانا معتقد است که در جهان گوشی سزاوار استماع راز عشق نیست زیرا گوش ناقص از ادراک این معنی محروم است و گوش کامل مستغنی.» (خواجه ایوب، 1377، ج 1، 67).

جان و دل را طاقت آن جوش نیست/ با که گویم در جهان یک گوش نیست
(مثنوی مولوی، 514/1)

همچنین به اعتقاد مولانا عقل نمی‌تواند حالات عاشق را ادراک کند؛ چون عشق در حیطه تجزیه و تحلیل عقلی در نمی‌آید و چون عقل قادر به ادراک آن نیست، این احوال را منکر می‌شود و عشق را جنون می‌پندارد. عاشق که شراب «رحیق» وحدت و باده محبت را از وجود خویش می‌گیرد. عقل در تفسیر و فهم این راز، سر درگم می‌ماند

عاشق از خود چون غذا یابد رحیق / عقل آنجا گم بماند بی‌رفیق
عقل جزوی عشق را منکر بود/ گرچه بنماید که صاحب سر بود

(مثنوی مولوی، 1982/1-1981)

پس عقل قادر به شناخت عشق نیست و تنها راه معرفت عشق تحقق و حصول آن است. عقل در شرحش چو خر در گل بخت/ شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

(مثنوی مولوی، 115/1)

از دیگر خصوصیات فرد عاشق به حق آنست که عالم محسوسات را ترک گفته و به عالم معنا روی نهاده است. معشوق او در خارج از این عالم محسوسات است ولی ابتلای او به عشق در همین دنیاست.

باز بعضی را رهایی داده‌ای/ زین غم و شادی جدایی داده‌ای

برده‌ای از خویش و پیوند و سرشت/ کرده‌ای در چشم او هر خوب زشت

هر چه محسوس است او رد می‌کند/ و آنچه ناپیداست مُسند می‌کند

عشق او پیدا و معشوقش نهان/ یار بیرون فتنه او در جهان

(مثنوی مولوی، 701/2-698)

پس عاشق حقیقی از غرض پاک و منزّه است.

رستم از آب و ز نان همچو مَلک/ بی‌غرض گردم برین در چون فلک
بی‌غرض نبود به گردش در جهان / غیر جسم و غیر جان عاشقان

(مثنوی مولوی، 1/2800-2799)

همچنین از خصوصیات عاشق آنست که جمال و کمال معشوق در چشم عاشق به هیچ جهت محدود نمی‌شود، زیرا قائل شدن حد فرضی است همراه با تصوّر نقص و فقدان بعضی از جنبه‌های جمال، فرضی که منافای عشق است. پس فکر عاشق امری است که نهایت نمی‌پذیرد و آغاز و انجام ندارد. (با تلخیص از فروزانفر، 1386: ج 3، 1196).

این حکایت گفته شد زیر و زبر/ همچو کار عاشقان بی‌پا و سر

سر ندارد چون ز ازل بودست پیش/ پا ندارد با ابد بودست خویش

بلک چون آبست هر قطره از آن/ هم سرست و پا و هم بی هر دوان

(مثنوی مولوی، 1/2899-2897)

پس کسی که غرق عشقست از حالات خود خبر ندارد. جوشش و غم و شادی چنین کسی با مردم عادی متفاوت است. او اسیر وهم و خیالات نیست و شادی و غم او از جور و احسان متولد نشده است، زیرا شادی و غمی که از جور و احسان حاصل شود زوال‌پذیر است در صورتی که غم و شادی عاشقان پایدار است.

از غم و شادی نباشد جوش ما/ با خیال و وهم نبود هوش ما

حالتی دیگر بود کان نادرست/ تو مشو منکر که حق بس قادرست

تو قیاس از حالت انسان مکن/ منزل اندر جور و در احسان مکن

جور و احسان رنج و شادی حادثست/ حادثان میرند و حقشان وارثست

(مثنوی مولوی، 1/1806-1803)

پس عاشق با وجود معشوق، فکر غیر را از سر بیرون می‌افکند.

ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچ کس نبود روا

(مثنوی مولوی، 1/1880)

البته اینکه عاشق با وجود معشوق، فکر غیر را از سر بیرون می‌کند بدین جهت است که حق تعالی غیور است و از غیرت معشوقی دل‌طالب را بتمامی فرو می‌گیرد و سر مویی از تعلق به غیر باز نمی‌گذارد.

تا بدانی هر کرا یزدان بخواند/ از همه کار جهان بی‌کار ماند

هر کرا باشد ز یزدان کار و بار/ یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار

(مثنوی مولوی، 1/2120-2121)

پس غیرت حق اقتضا می‌کند که چون شخص به مقام دیدار نائل گردید از جایگاه خود تنزل نکند و به غیر نگراید. اصل همه غیرت‌ها را از خداوند بدانید و آن غیرتی که در مردمان است بی‌گمان فرع بر غیرت است.

شاه را غیرت بود بر هر که او/ بو گزیند بعد از آن که دید رو

غیرت حق بر مثل گندم بود/ کاه خرمن غیرت مردم بود

اصل غیرتها بدانید از اله/ آن خَلْقَانُ فَرَعُ حَقِّ بِيْ اِسْتِباَه

(مثنوی مولوی، 1/1772-1770)

البته همچنانکه معشوق (حق تعالی) نسبت به عاشق (بنده) غیرت دارد، عاشق نیز نسبت به معشوق غیرت دارد تا بدانجا که از جمله شروط عاشقی و دوستی، داشتن حمیت و غیرت شدید است، همچنان که یکی از شروط دوستی اینست که وقتی کسی عطسه زد به بگویی، عافیت باد. از این رو ابلیس خود را عاشقی دل‌داده معرفی می‌کند، ولی

حسّ حسادت او مانع از آن است که به رقیب خویش ابراز اطاعت نماید. در حقیقت، ابلیس می گوید که روی گردانی او از بزرگداشت آدم ابوالبشر، اعلام این امر بود که او هیچکس را جز خداوند ستایش نخواهد کرد.

ترک سجده از حسد گیرم که بود/ آن حسد از عشق خیزد نه از جحود

هر حسد از دوستی خیزد یقین/ که شود با دوست غیری همنشین

هست شرط دوستی غیرت پزی/ همچو شرط، عطسه، گفتن دیرزی

(مثنوی مولوی، 2644/2-2642)

ای خنک چشمی که آن گریبان اوست/ ای همایون دل که آن بریان اوست

(مثنوی مولوی، 818/1)

پس عاشق عالی همّت از رفتن ایام و مرور عمر در غم عشق باکی ندارد و مدام طالب دیدار یار است.

در غم ما روزها بیگانه شد/ روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست

(مثنوی مولوی، 16/1-15)

پس از جمله خصوصیات که مولانا برای عاشقان حقیقی برمی شمرد، ناله و زاری به درگاه حق و غم هجران خوردن، تمام وجود را در راه حق فدا کردن، بی باکانه در آتش عشق غوطه خوردن و از بلاها نهراسیدن است.

آنکه می گریی به شبهای دراز/ و آنکه می سوزی سحرگه در نیاز

آنک بی آن روز تو تاریک شد/ همچو دو کی گردنت باریک شد

و آنچه دادی هر چه داری در زکات/ چون زکات پاک بازان رختها

رختها دادی و خواب و رنگ رو/ سر فدا کردی و گشتی همچو مو

چند در آتش نشستی همچو عود/ چند پیش تیغ رفتی همچو خود

زین چنین بیچارگی ها صد هزار/ خوی عشاقست و ناید در شمار

(مثنوی مولوی، 1686/2-1681)

«پس عاشق در عشق، بدان پایه می رسد که از سر خواهش و مراد خود برمی خیزد و چشم بر فرمان معشوق می گمارد پس هرگاه اراده جانان آن باشد که داغ هجر و فراق بر جان وی نهد او در آن سوزش، همه سازش می بیند و از آن درد، همه لذت می یابد زیرا در مراد جانان فانی شده است و آن چیز بر جان وی خوش است که معشوق خوش دارد علاوه بر آنکه جفا با دوست کنند. و کسی که پیوند محبت ندارد نسبت برو هرگز جفا روا ندارند. پس جفا نشانه اختصاص و مزید تعلق است و عاشق همواره جویای آنست که بچشم عنایت و اختصاص دراونگرند بنابراین از قطع جفا که علامت عدم امتیاز است اندوهگین و رنجور می شود. و می توانیم بگوییم که چون عاشق از اوصاف خود پاک و فانی شود آنگاه از تنگنا و مضیقه اراده و خواست رها می گردد و وجودش فراخی و وسعتی مناسب هستی معشوق حقیقی که حق تعالی است پیدا می کند چنانکه خود را در همه چیز و همه را در خود می بیند و بدین جهت بر همه مظاهر خواه محسوس و یا معقول عشق می ورزد.» (فروزانفر، 1386: ج 2، 625).

ای جفای تو ز دولت خوبتر/ و انتقام تو ز جان محبوبتر

نار تو اینست نورت چون بود/ ماتم این تا خود که سورت چون بود

از حلاوتها که دارد جور تو/ وز لطافت کس نیابد غور تو

نالم و ترسم که او باور کند/ وز کرم این جور را کمتر کند

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد/ بوالعجب من عاشق این هر دو ضد

(مثنوی مولوی، 1570/1-1566)

والله گر زین خار در بستان شوم/ همچو بلبل زین سبب نالان شوم

این عجب بلبل که بگشاید دهان/ تا خورد او خار را با گلستان
این چه بلبل؟ این نهنگ آتشیست/ جمله ناخوشها ز عشق، او را خوشیست
عاشق کَلست و خود کَلست او/ عاشق خویش است و عشق خویش جو

(مثنوی مولوی، 1/1574-1571)

پس شخصی که از اغراض نفسانی پاک گشته است و عشق الهی رسیده، غرض شخصی را در میان نمی‌بیند و تنها به رضای حق می‌اندیشد. امساک، بخشش، دوستی و دشمنی او نیز برای خداست. خلاصه همه وجودش سراسر برای خداست و مملوک کسی جز خدا نیست.

تا أَحَبَّ لِلَّهِ آید نام من / تا که أَبْغَضُ لِلَّهِ آید کام من
تا که أَعْطَا لِلَّهِ آید جود من / تا که أَمْسَكَ لِلَّهِ آید بود من
بُخْلِ من لِلَّهِ، عَطَا لِلَّهِ و بَسْ / جُمْلَهُ لِلَّهِ، نَيْم من آن كَسْ

(مثنوی مولوی، 1/3805-3803)

پس چنین بنده‌ای که رضا به قضا دهد، در طاعت و بندگی‌اش نه رنجی می‌کشد و نه خواهان مزد و پاداش است؛ بلکه خوی و طبیعت این بنده به گونه‌ای پاک و خالص شده که حکم و قضای الهی را بی‌هیچ عوض و غرضی خواهان است. نز تکلف نی پی مزد و ثواب/ بلکه طبع او چنین شد مستطاب زندگی خود نخواهد بهر خود/ نی پی ذوق حیات مستند

(مثنوی مولوی، 1/1908-1907)

پس عشاق حقیقی جام بلا را یکباره سر می‌کشند و بر بلا مرحبا گویند.
هر کجا شمع بلا افروختند/ صد هزاران جان عاشق سوختند

(مثنوی مولوی، 2/2574)

پس عشق با سلامت جویی سازگار نیست. عشق همانند کوره آتش خاصیت سوزاندن دارد و هر کس از کوره آتش عشق کور و بی‌خبر باشد، سزاوار نیست نام عاشق بر او نهند. واهی العری = ضد عروۃ الوثقی است به معنی دستگیره سست.

ای مَلَامَتِ گَر سَلَامَتِ مَر تو را / ای سَلَامَتِ جو تویی واهی العری
جان من کوره‌ست، با آتش خوش است / کوره را این بس که خانه‌ی آتش است
همچو کوره عشق را سوزیدنی ست / هر که او زین کور باشد، کوره نیست

(مثنوی مولوی، 2/1377-1375)

همچنین مصلحت‌اندیشی با عشق سازگار نیست. همانگونه که مستی «می» آدمی را وادار به کشف اسرار می‌کند، مستی «عشق» نیز با کشف سر همراه است و لازمه هر دو دوری از مصلحت‌اندیشی است.

عشق خواهد کین سخن بیرون بود / آینه غمّار نبود چون بود

(مثنوی مولوی، 1/33)

پس عاشق حق تعالی از آداب ظاهری مذهبی باکی ندارد و به هر رنجی که از این جهت بر او آید شادمان است. لعل را گر مهر نبود باک نیست/ عشق در دریای غم غمناک نیست

(مثنوی مولوی، 2/1771)

از موضوعاتی که مولانا در مثنوی به آن پرداخته است آن است که محبت بنده به خدا به معنی حقیقی متصور است. او نه تنها این موضوع را اثبات کرده است، حتی عشق را دوطرفه بین بنده و خدا می‌داند نه یک طرفه.

تو مگو ما را بدان شه بار نیست/ با کریمان کارها دشوار نیست

(مثنوی مولوی، 1/221)

«این بیت جواب متکلمین و کسانی است که می گویند محبت بنده به خدا به معنی حقیقی آن متصور نیست زیرا که ارتباط و مناسبت میان حق و خلق موجود است بدلیل آیه کریمه وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر آیه 29) گذشته از آنکه میان حق و خلق مابینیتی نیست چه مذهب ما (صوفیه) وحدت یگانگی است نه کثرت و دوگانگی و تفاوت حق و خلق اعتباری است نه حقیقی و محبت نزد ما (صوفیه) نفی خواست و ترک اراده و آرزو و استغراق در معشوق و محبوب است و تصرف و تدبیر صفت کسی است که او را خواهشی و طلبی باشد و آب محبت که ما از وی سخن می گوئیم آتشی است که اراده و مرید را در نخست وهلت می سوزاند و نیست می گرداند. محمد غزالی بحثی بسیار مفصل و مدلل در معنی محبت و اسباب حدوث آن کرده و دلائل مخالفین را از بن فروریخته است و مطابق نظر او عشق متوجه کمال است از هر نوع که باشد و چون کمال مطلق، خاص ذات حق راست بنابراین او از همه چیز به معشوقیت سزاوارتر است، و خدا را کریم می گویند و کریم آنست که خواهنده را بی وسیلت عطا دهد و یا آنکه طالب را نومید نگرداند. و یا بخشنده را گویند و می دانیم که بخشش خدا موقوف علت نیست، پس بهر معنی که باشد کار با وی دشوار نیست و خود راه را بر عاشق آسان می گرداند و طریق وصول را بدو نشان می دهد و بوصال می رساند.» (فروزانفر، 1386: ج 1، ص 117).

«پس هر عاشق، معشوق است و هر معشوق عاشق. اگر عشق را خواست و نیاز به جمال است، جمال نیز نیازمند و خواهان عشق است. حق تعالی، که جمال و عشق مطلق است آن را محبت است که او را محبت اند، و به اعتبار آنکه به آنان عشق می ورزد هیچ نشانی از ایشان در ایشان بر جای نمی گذارد؛ آنان با او یکی هستند و او از روی حقیقت معشوق صرف و عاشق صرف است.» (نیکسون، 1374: ج 1، 270).

دلبران را دل اسیر بی دلان / جمله معشوقان شکار عاشقان

هر که عاشق دیدیش معشوق دان / کو به نسبت هست هم این و هم آن

(مثنوی مولوی، 1739/1-1740)

«همچنین وجود مظاهر برای آنست که خدا می خواست تا اسماء و صفات او جلوه گر شود و جمال خویش را در آینه آفرینش جلوه گر بیند، این، اقتضای معشوقیت اوست که جلوه می کند تا جمال خود را ببیند و آفرینش را واله و شیفته جمال خود گرداند. پس حق تعالی با خود نرد عشق می بازد و عشق موجودات انعکاس عشق اوست و همچنانکه او عاشق خود است آفرینش نیز بر وی عشق می ورزند در عین اینکه عشق نسبتی است میان هر دو و هر یک باعتباری عاشق است و به لحاظ دیگر معشوق و یا عابد است و معبود.» (فروزانفر، 1386: ج 2، 709-710)

این من و ما بهر آن بر ساختی / تا تو با خود نرد خدمت باختی

(مثنوی مولوی، 1787/1)

بنابراین عاشق بی عنایت عشق، سیری در مدارج کمال نمی کند و راهی به جایی نمی برد.

چون نباشد عشق را پروای او / او چو مرغی ماند بی پروای او

(مثنوی مولوی، 31/1)

اما عاشق نیز از تلاش نمی ایستد و به ذکر کردن و یارب گفتن مشغول است ظاهراً از حضرت مولانا سؤال شده است . تو که می فرمایی ما نمی توانیم از عهده شرح و بیان قیامت برآییم. پس چرا در این باره سخنانی بر زبان می آوری ؟ مولانا پاسخ می دهد : این سخنان که ما می گوئیم در واقع به منزله «یارب گفتن» و تصریح کردن است زیرا همین یارب گفتن موجب شکار کردن نفس های معشوق شیرین لب (لبیک گفتن معشوق) است.

این سخنها خود به معنی یارببست / حرفها دام دم شیرین لببست

چون کند تقصیر پس چون تن زند / چون که لبیکش به یارب می رسد

(مثنوی مولوی، 1190/2-1189)

بحث دیگری که در باب عشق قابل بررسی است آن است که آیا عشق مجازی می تواند به عشق حقیقی منتهی شود. «به اعتقاد مولانا محبت مجازی همچو پر، آلت پرواز است بر اوج حقیقت، هم در حال و هم در استقبال. اما در حال پس بنا بر آنکه محبت در واقع و نفس الامر به حق و حقیقت است هر چند که او محبوب خود را مخلوق و غیر حق خیال کرده است. اما در استقبال، پس برای آنکه عشق خواه مجازی، خواه حقیقی، همچو آتش، خار و حس جمیع تعلقات را می سوزد و حبّ جاه و مال را که به صد سال ریاضت از دل نتوان برد به یک دم نابود می سازد. و همچنین دیگر صفات ذمیمه را چون عجب و پندار و ننگ و عار و غیر ذلک که موجب غیر بینی و خودگرائی اند به یک دفعه کانّ لم یکن می گرداند. غرض که در دل عاشق سوای محبوب و محبت او هیچ چیز را نمی گذارد. پس میان او و میان حق هیچ حجابی باقی نمانده است مگر همین محبوب مجازی، هرگاه که این تعلق از دلش زوال یافت محبت به سوی حق انتقال یافت که دل بی تعلقی نمی باشد بلکه چون مصقله آیینۀ دل او را از این زنگارها مصفا ساخته است و صفا و نورانیت اصلی وی که به عروض این کدورت مستور شده بود پیدا گشته غالب است که این نور و صفا موجب ظهور حقیقت شود تا صورت غیر از نظرش برخیزد و جمال محبوب حقیقی در آیینۀ روی معشوق مشاهده کند. پس با پر محبت مجازی به اوج حقیقت پرواز می توان کرد.» (اکبرآبادی، 1383: ج 3، 1238).

عاشقی گر زین سروگوزان سر است / عاقبت ما را بدان سر رهبرست
(مثنوی مولوی، 1/111)

پس کسی که توهمی از معرفت حق دارد، اگر در نیت خود برای رسیدن به حق صادق باشد و عاشقانه جهد کند سرانجام به مقصود خود می رسد.

عاشق آن وهم اگر صادق بود / آن مجازش تا حقیقت می کشد
(مثنوی مولوی، 1/2760)

پس چون هر زیبایی پرتوی است از زیبایی و جمال حق، خواه عاشق، حقیقت عشق را در صورت مشاهده نکند و خواه صورت را جایگاه رؤیت عشق الهی بداند، در هر دو صورت معشوق آنها صورت نیست بلکه آنها متمایل به معشوق حقیقی اند.

این رها کن عشقهای صورتی / نیست بر صورت نه بر روی سستی
آنچه معشوقست صورت نیست آن / خواه عشق این جهان خواه آن جهان
آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای / چون برون شد جان، چرایش هشته ای
صورتش برجاست این سیری ز چیست / عاشقا واجو که معشوق تو کیست
آنچه محسوسست اگر معشوقه است / عاشقستی هر که او را حس هست
چون وفا آن عشق افزون می کند / کی وفا صورت دگرگون می کند
پرتو خورشید بر دیوار تافت / تابش عاریتی دیوار یافت
بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم / واطلب اصلی که تا بد او مقیم

(مثنوی مولوی، 2/709-702)

پس مولانا معتقد است که عشق حقیقی، عشقی است که به حق و یا همه آفرینش ورزند یعنی عشق کل نه عشق به جزو؛ زیرا عشق به جزو سبب حرمان و دوری از کل می گردد و همچنین جزو در معرض زوالست.

عاشقان کلّ نی عشاق جزو / ماند از کلّ آنکه شد مشتاق جزو
چونکه جزوی عاشق جزوی شود / زود معشوقش به کلّ خود رود
ریش گاو بنده غیری شد او / غرق شد کف در ضعیفی در زد او
نیست حاکم تا کند تیمار او / کار خواجه خود کند یا کار او

(مثنوی مولوی، 1/2801-2804)

پس تنها این عشق الهی است که می تواند میان همه آدمیان وحدت برقرار سازد. همینطور عشق موجب وحدت تکوینی جهان شده است.

آفرین بر عشق کل اوستاد/ صد هزاران ذره را داد اتحاد
همچو خاک مفترق در ره گذر/ یک سبوشان کرد دست کوزه گر
(مثنوی مولوی، 3727-3728/2)

همچنین مولانا در ابیات متعددی بحث فنا و عشق را در هم آمیخته است. زیرا به اعتقاد او عشق حقیقی آن است که شخص را از خود بگیرد، یعنی من و مایی و خودبینی را از او جدا کند.

معنی آن باشد که بستاند ترا/ بی نیاز از نقش گر داند ترا
معنی آن نبود که کور و کر کند/ مرد را بر نقش عاشق تر کند

(مثنوی مولوی، 720-721/2)

مولانا ضمن داستان کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب، که تمثیلی است از برداشتن حجاب جسمانی برای رسیدن به حقیقت، بیان می کند که هر کس بر دیوار تن، طالب آن حیات حقیقت باشد و عاشق و شیفته صدای آب، خشت اوصاف حیوانی را زودتر از میان برمی دارد.

بر سر دیوار هر کو تشنه تر/ زودتر برمی کند خشت و مدر
هر که عاشق تر بود بر بانگ آب/ او کلوخ زفت تر کند از حجاب

(مثنوی مولوی، 1213-1214/2)

همچنین مولانا رابطه ای بین عشق و جبر بیان می کند. به اعتقاد او لفظ جبر عشق را بی صبر و نگران می کند. دلیلش آنست که جبر کاری است که بناخواست و برخلاف میل کسی تحمیل کنند و آن متضمن کراهت و ناخشنودی است و خاصیت عشق چنانست که عاشق سرانجام از سر مراد و خواهش خود برخیزد و اراده اش در خواست و مراد معشوق مضمحل گردد و در چنین حالتی اکراه و عدم رضا وجود نتواند داشت بلکه قهر و لطف و جفا و وفا برابر است و عاشق، آن چیزی را می پسندد که مراد و دلخواه معشوق است.

از دگر سو کراهت آنجا می تواند پدید آید که عین و شخصیت باقی مانده باشد و این امر نسبت به عاشق که در معشوق و یا در مراد وی فانیست قابل فرض و تصور نیست ولی کسی که از عشق و عاشقی خیر ندارد اسیر این تعبیر «جبر» می ماند و زبان طعن و ملامت باز می کند و یا آنکه سر از طاعت و مجاهدت باز می زند و به اصطلاح سوء استفاده می کند.» (فروزانفر، 1386: ج 2، 551).

لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد / و آنکه عاشق نیست حبس جبر کرد

(مثنوی مولوی، 1463/1)

مولانا داستانی را در مثنوی نقل می کند: که پادشاه جهود آتشی برپا می کند و مادر و فرزندی را به کنار آتش می آورد و به خاطر اجتناب مادر از بت پرستی، فرزندش را در آتش می اندازد و همینکه مادر می خواهد از ایمانش دست کشد و در برابر بت تعظیم کند، فرزندش او را از این کار منصرف می کند و از گلستان شدن آتش خبر می دهد.

کمال الدین خوارزمی در جواهرالاسرار توصیفی زیبا از این آتش می آورد: «این همان آتش است که دوستان را بوستانی است تازه؛ و اهل رضا را روضه ای است نعیمش بی اندازه. مادر از شوق نعره ای زد و گفت: من چنان تشنه وصالم که دریای آتش از شوق بنوشم؛ و به سوز هزار دوزخ بسازم و نخروشم. و بی خودانه خود را در آتش انداخت؛ و از روی شوق در آن رفتن؛ پای از سر و سر از پای نشناخت. و چون در آتش شتافت؛ میوه جان خود را تازه تر از گلبرگ طری یافت. ای اهل ایمان جملگی به درون این آتش درآئید که به جز لذت معنوی که «عذب» گوارا است، جمله لذات حقیقتا عذابی است بس بزرگ» (خوارزمی، 1366: ج 2، 138).

من ز رحمت می کشانم پای تو/ کز طرف خود نیستم پروای تو
اندر آ و دیگران را هم بخوان/ کاندرا آتش شاه بنهادست خوان
اندر آید ای مسلمانان همه/ غیر این عذبی عذابست آن همه
اندر آید ای همه پروانه وار/ اندرین بهره که دارد صد بهار
(مثنوی مولوی، 799-802/1)

بنابراین عشق مشکلات را آسان و تلخی ها را به شیرین بدل می کند.
خلق خود را بعد از آن بی خویشتن/ می فکندند اندر آتش مرد و زن
بی موکل بی کشش از عشق دوست / زانکه شیرین کردن هر تلخ از اوست
(مثنوی مولوی، 804-804/1)

در دیوان و مثنوی مولانا نیز بسیار جاهاست که این سه واژه در معنای هم به کار رفته، یا می توان آنها را در معنای هم به کار برد، چرا که نهایت سیر عاشقانه نیز وجد و تواجد و وحدت عاشق با معشوق، یا فنای عاشق در معشوق به دولت عشق است. از سوی دیگر، طبق نظریه عرفانی مولانا و هم مسلکان او، آن معشوق مطلق، بنیانگذار عشق، و عاشق مطلق نیز هست. از این رو، سخن از عشق، عاشق و معشوق، سخن از یک چیز و یک کس می شود، و هرچه عاشقانه گفته و شنیده و نوشته می شود، از اوست.

معرفت الهی در اندیشه ی مولانا

مولوی در مثنوی، معرفت و شناخت خداوند را نیز یکی دیگر از ملزومات زندگی انسان می داند. او که در این آموزه مانند دیگر افکار بلند عرفانی خود تحت تاثیر تعلیمات وحیانی قرآن می باشد، لازمه شناخت خدا را برای انسان بدان جهت ضروری می داند که می تواند دایره دید و بینش انسان را تا بی نهایت گسترش بدهد. توفیق شناخت خداوند که معمولاً با خودشناسی انسان همراه می باشد نیز به دلیل همین مولفه یعنی خودشناسی معطوف به آن اهمیت ویژه ای دارد و مولوی بر ضرورت آن توجهی خاص می نماید. در واقع مولوی علت تاکید بر شناخت خداوند را بدان نکته منوط می داند که می تواند دریچه ای برای انسان گشوده شود که در آن وجود حقیقی خود را بشناسد و وقتی خود را آن گونه که ضرورت دارد بشناسد، می تواند در زندگی، معرفتی هرچند نسبی را از خداوند دریابد. لذا با توجه به آیه شریفه «و هو الاول و هو الآخر» «رحمان: 29» مولانا بدون هیچ استثنا و انحصاری، سراسر حیات انسان را تلاشی برای نیل به معرفت الهی تلقی می کند.

به اعتقاد مولانا خداوند همچون گنجی مخفی بود و ادراک او ناممکن، خلق را آفرید و در صورت خلق ظاهر شد، تا شناخت او ممکن شود. پس علت آفرینش، معرفت و شناخت حق تعالی بود.

گنج مخفی بد ز پری چاک کرد/ خاک را تابان تر از افلاک کرد
گنج مخفی بد ز پری جوش کرد/ خاک را سلطان اطلس پوش کرد
(مثنوی مولوی، 2862-2863/1)

كُنْتُ كَنْزاً رَحْمَةً مَخْفِيَةً / فَأَنْبَعْتُ أُمَّةً مَهْدِيَةً

(مثنوی مولوی، 364/2)

به اعتقاد مولانا معرفت و شناخت حق تعالی کاری بس صعب و دشوار است. زیرا هر چه در مورد خداوند در نظر مخلوقات آید فکر و توهم آدمی است و خدا و فعل او بالاتر از آنست که در ذهن متصور شود.

در یکی گفته کزین دو برگذر/ بت بود هر چه بگنجد در نظر
(مثنوی مولوی، 474/1)

هر چه اندیشی پذیرای فناست/ آنکه در اندیشه ناید آن خداست

(مثنوی مولوی، 3107/2)

پس در شناخت حق تعالی هر چه در دل صورت بندد خداوند جز آنست. ولی اکثر مردم بدون کمک از تشبیهات و تمثیلات نمی‌توانند تصویری از ذات الهی پیدا کنند.

گفت اگر چه پاکم از ذکر شما/ نیست لایق مرمرها تصویرها
لیک هرگز مست تصویر و خیال/ در نیابد ذات ما را بی‌مثال

(مثنوی مولوی، 1716-1717/2)

یکی دیگر از دلایلی که شناخت حق تعالی را صعب و ناممکن ساخته است آن است که خداوند یگانه منزله است از هر مثل و مانندی، و برای حصول شناخت و معرفت او نباید او را به چیزی مانند کرد، زیرا خداوند از همه این امور پاک است و تمام موجودات آفریده اوست، نه شبیه او.

کیست ماهی، چیست دریا در مثل/ تا بدان ماند ملک عزّ و جلّ
صد هزاران بحر و ماهی در وجود/ سجده آرد پیش آن اکرام و جود

(مثنوی مولوی، 505-504/1)

شمس جان که خارج آمد هست فرد/ می‌توان هم مثل او تصویر کرد
شمس جان کو خارج آمد از اثر/ نبودش در ذهن و در خارج نظیر
در تصوّر ذات او را گنج گو/ تا درآید در تصوّر مثل او

(مثنوی مولوی، 122-120/1)

مولانا معتقد است تنها خداوند شبیه ندارد، ضد نیز ندارد تا با آن شناخته شود. پس حقیقت ذات او بر همگان پوشیده است و شناخت و معرفت او با اسباب ظاهری امکان‌پذیر نیست.

پس نهایت‌ها به ضد پیدا شود/ چونکه حق را نیست ضد پنهان بود

(مثنوی مولوی، 1131/1)

نور حق را نیست ضدّی در وجود / تا به ضد او را توان پیدا نمود

(مثنوی مولوی، 1134/1)

استاد فروزانفر در «شرح مثنوی شریف»، «خدای تعالی به صفت وجوب وجود و اطلاق محض متّصف است و هیچ موجودی خواه مجرد یا مادّی بدان صفت موصوف نمی‌گردد به مناسبت آنکه طبع امکان که صفت ماسوی است با وجوب منافات دارد و بدین اعتبار او غیر همه است و مولانا غیرت را بدین معنی فرض می‌کند تا نتیجه گیرد که ذات حق بدین نظر از دسترس تمنّا سخت به دور است و معشوقی است که بر خود غیرت می‌ورزد و کس را به حریم وصال خود راه نمی‌دهد و اقتضای حریم حُرمت وجوب، ناکامی و نامرادی ممکنات است.» (فروزانفر، 1386: ج 2، ص 682).

غیرت آن باشد که او غیر همه‌ست / آنکه افزون از بیان و دمدمه‌ست

(مثنوی مولوی، 1713/1)

مولانا معتقد است از دلایلی که شناخت حق تعالی صعب و ناممکن است آن است که: حق تعالی از ما به ما نزدیک‌تر است و همچنانکه از فاصله نزدیک اشیا را نمی‌توان دید حق تعالی نیز از شدت نزدیکی از ما دور است و ما وی را ادراک نمی‌کنیم.

جان ز پیدایی و نزدیکیست گم/ چون شکم پر آب و لب‌خشکی چو خم

(مثنوی مولوی، 1120/1)

پس چون آدمی محدود است هر وسیله‌ای که برای شناخت و معرفت خداوند ترتیب می‌دهد نیز محدود است و دلایل و براهین او به نحو تام و کامل بر معرفت ذات حق تعالی دلالت نمی‌کند. پس انسانی که این وسایل را برای شناخت و

معرفت حق تعالی کافی می‌بیند باید بداند که همین وسایل سبب دوری او از حق می‌شود؛ ولی همین دوری بر اساس حکمت الهی است تا آدمی به آنچه می‌داند اعتماد نکند و پیوسته در طلب باشد.

عقل پنهان است و ظاهر عالمی/ صورت ما موج یا از وی نمی
هر چه صورت می‌وسیلت سازدش/ زآن وسیلت بحر دور اندازدش
تا نبیند دل دهنده راز را / تا نبیند تیر دورانداز را

(مثنوی مولوی، 1/1114-1112)

پس معرفت و شناخت حق و توصیف او کار عقل جزئی ما نیست، زیرا معشوق حقیقی مثل و ماندنی ندارد و راهی برای توصیف او نمی‌توان یافت و تنها خداوند است که می‌تواند خود را توصیف کند.

من چه گویم یک رگم هشیار نیست/ شرح آن یاری که او را یار نیست
(مثنوی مولوی، 1/130)

اما هر چند موجودی قادر نخواهد بود به معرفت الهی دست یابد، زیرا خداوند نامحدود است و ما محدود، او قدیم است و ما حادث؛ ولی به قول حاج ملاهادی سبزواری: «فطرت سلیمه حاکم است به آنکه کسی که کمال و نهایت جمال و فیاض مطلق است نباید مستور از کل موجودات باشد و ستر از محدودیت خیزد «آنه بکل شیء محیط» و فرمود: «فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أَعْرِفُ» پس خفای او شدت ظهور او و بُعد او نهایت قرب اوست.» (سبزواری، 1374: ج 1، 42).

تو مگو ما را بدان شه بار نیست/ با کریمان کارها دشوار نیست

(مثنوی مولوی، 1/221)

از جمله راه‌های وصول به معرفت حق تعالی این است که خداوند را به خود خداوند بشناسیم؛ همانگونه که حضرت علی (ع) نقل کرده‌اند: «عَرَفْتُ اللَّهَ بِاللَّهِ وَ عَرَفْتُ مَادُونَ اللَّهَ بِنُورِ اللَّهِ. خداوند را عز و جل بدو شناختم و جز خداوند را به نور او شناختم.» (هجویری، 1386، 393). و خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه 18 راه شناخت خود را اینگونه بیان می‌کند: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

عقل در شرحش چو خر در گل بخت/ شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلالت باید از وی رو متاب

(مثنوی مولوی، 1/1156-115)

آفتابی در سخن آمد که خیز/ که برآمد روز برجه کم ستیز
تو بگویی آفتابا کو گواه/ گویدت ای کور از حق دیده خواه

(مثنوی مولوی، 1/2720-2719)

حَمَلُ جَمَالِ اِزْلِي جِزْ جَلالِ اِزْلِي نَبود «لَا يَحْمِلُ عَطَايَهُمُ إِلَّا مَطَايَهُمُ» غایت ادراک در این مقام عجز است «العجز، عن دَرَكِ الْاِدْرَاكِ» ادراک هیچ موحد بکنه ادراک واحد جز واحد نتواند رسید.» (کاشانی، 1386: 17-18).

بس بود خورشید را رویش گواه/ ای شیء اعظم الشاهد اله

(مثنوی مولوی، 1/3643)

هر کسی را گر بدی آن چشم و زور/ کو گرفتی ز آفتاب چرخ نور
هیچ ماه و اختری حاجت نبود/ که بدی بر آفتابی چون شهود

(مثنوی مولوی، 1/3658-3657)

از دیدگاه مولانا زنجیره علت و معلولی و دلیل و مدلولی فقط به درد اطفال طریقت می‌خورد ولی پیران طریقت از مدلول به مدلول می‌رسند. چنانکه امام علی (ع) در دعای صباح می‌فرماید: «يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ. ای خدایی که خود بر خود دلالت داری.»

ای طالب نور معرفت ، بدان که هر گاه نور معرفت بتابد . تمام مباحث مربوط به قیل و قال از قبیل لازم و ملزوم و نافی و مقتضی برجا نماند، شناخت حقیقت و حصول معرفت ، نیازی به بحث های جدلی و مناقشات کلامی ندارد . بلکه بر عکس در مناقشات کلامی که نفس های اماره بر آن فرمان می راند و آن را اداره می کنند . غالباً حقیقت مکتوم می ماند.

ضوء جان آمد نمآند ای مُسْتَضَى / لازم و ملزوم و نافی مُقْتَضَى
زانکه بینا را که نورش بازغست / از دلیل چون عصایش فارغست

(مثنوی مولوی، 1508/1-1507)

همچنین از راه‌های خداشناسی، خودشناسی است. انسان خداوند را در مظاهر گوناگون می‌جوید و از ظهور حق و آثار او در وجود غافل و بکلی بی‌خبر است. مولانا روح الهی را به اسب تشبیه می‌کند و جسم آدمی یا کالبد جهان را به سوارکار . با آنکه سوارکار غافل توسط اسب از سوئی به سوئی می‌رود با اینحال از وجود اسب خبر ندارد و در به در به دنبال آن اسب است . چنانکه انسان غفلت زده ظهور حق را نمی‌بیند و از معیت حق غافل است و بیهوده خود را به مظاهر مشغول داشته است. و به قول حاج ملاهادی سبزواری: «تا جان خودشناس و خداشناس نشود و در طلب باشد مثل آن است که اسب در زیر ران باشد و او را گم بداند و در جستجوی آن باشد و چون خود جان به قوت جانان به سوی بینش جان می‌کشانند . (سبزواری، 1374: ج 194).

اسب خود را یاهه داند وز ستیز / می‌دواند اسب خود در راه تیز
اسب خود را یاهه داند آن جواد / واسب خود او را کشان کرده چو باد
در فغان و جستجو آن خیره‌سر / هر طرف پرسیان و جویان در بدر
کان که دزدید اسب ما را کو و کیست / این که زیر ران تست ای خواجه چیست
آری این اسبست لیک این اسب کو / با خود آی ای شهسوار اسب جو

(مثنوی مولوی، 1119/1-1115)

به اعتقاد مولانا از راه‌های شناخت و معرفت حق تعالی، دلالت اثر بر مؤثر (دلیل آتی) است، ولی در صورتی که با روش صحیح استدلال صورت گیرد نه با فکرهای غلط و دور از صواب. منظور مولانا از بوی، «قرائن و شواهدیست» که به سوی حقیقت هدایت می‌کند. و منظور مولانا از قلاووز « رهبر و پیشرو ست»
بوی گل دیدی که آنجا گل نبود / جوش مل دیدی که آنجا مل نبود
بو قلاووزست و رهبر مر تو را / می‌برد تا خلد و کوثر مر تو را
بو دوی چشم باشد نورساز / شد ز بویی دیده یعقوب باز
بوی بد مر دیده را تاری کند / بوی یوسف دیده را یاری کند

(مثنوی مولوی، 1903/1-1901)

پس از هر ذره‌ای به سوی معرفت و شناخت حق تعالی راهیست، ولی این در شناخت را خداوند باید بگشاید و تا حضرت حق بویی از گلشن اسرار به دماغ جان نرساند و برای استشمام این عطر معنوی معرفت عطا نکند غیر از بینی ظاهری چیز دیگری نخواهد بود.

هر هوا و ذره‌ای خود منظری است / ناگشاده کی گوَد آنجا دری است
تا بنگشابد دری را دیدبان / در درون هرگز ننگند این گمان

(مثنوی مولوی، 3767/1-3766)

غافلی ناگه به ویران گنج یافت / سوی هر ویران از آن پس می‌شتافت
تا ز درویشی نیابی تو گهر / کی گهر جویی ز درویشی دگر
سالها گر ظن دود با پای خویش / نگذرد ز اشکاف بینی های خویش

غیر بینی هیچ می بینی بگو/ چو ببینی گر کنی بینی بگو
(مثنوی مولوی، 1/3772-3769)

نتیجه آنکه نباید تنها به شواهد و دلایل اکتفا کرد آنست که این دلائل و آثار نیز تابع وجود آفتاب حقیقت است و ما باید به سوی اصل برویم و در فرع گرفتار نمانیم.
از وی ار سایه نشانی می دهد/ شمس هر دم نور جانی می دهد
سایه خواب آرد تو را همچون سمر/ چون بر آید شمس انشق القمر

(مثنوی مولوی، 1/118-117)

از جمله راه های معرفت و شناخت حق تعالی «المَجَاز قنطرة الحقیقه» است. نیکلسون در «شرح مثنوی معنوی» می گوید: «کلماتی که دلالت می کند بر آن اسماء و صفاتی که حق تعالی در قرآن به آنها توصیف شده و در عالم، ظهور پیدا کرده است بیش از خیال مبهمی از حقیقت او را آشکار نمی سازد، با این حال صوفی به واسطه متذکر بودن به آنها و اندیشه و تأمل کردن در آنها بر مقصود آنها با عشق الهام می یابد و بر این ترتیب به معرفت حقیقی حق تعالی راه می برد، اما در حقیقت هر یک از اسماء الهی با مسمای آن که تحقق خارجی پیدا می کند یکی است، اما به لحاظ اعتبار خارجی، تنها «اسم اسم» است و بر حقیقت مسمی حجاب می شود. مجاز خدا را بر عارف کامل آشکار و بر مبتدی طریق پنهان می سازد.» (نیکلسون، 1374: ج 1، 463).

از هواها کی رهی بی جام هو/ ای ز هو قانع شده با نام هو
از صفت وز نام چه زاید خیال/ و آن خیالش هست دلال وصال

(مثنوی مولوی، 1/3453-3454)

هیچ نامی بی حقیقت دیده ای/ یا ز گاف و لام گل، گل چیده ای

(مثنوی مولوی، 1/3456)

همچنین مولانا در جایی رسیدن به معرفت حق تعالی را دو راه فرض می کند: یکی از طریق سیر و سلوک تا رسیدن به درجه قرب النوافل که در آن حالت مؤمن به نور حق ناظر است و دیگر از راه عشق که کوتاه ترین نردبان است و در آن هنگام، عشق راهبری را بر عهده می گیرد و از توجه به دلیل و مدلول رهایی می بخشد. (با اقتباس از فروزانفر، 1386، ج 3، 1108).

حس را تمییز دانی چون شود/ آنکه حس ینظر بنور الله بود
وز اثر نبود سبب هم مظهرست/ همچو خویشی کز محبت مخبرست
چونکه نور الله در آید در مشام/ مر اثر را یا سبب نبوی غلام
تا محبت در درون شعله زند/ زفت گردد وز اثر فارغ کند
حاجتش نبود پی اعلام مهر/ چون محبت نور خود زد بر سپهر

(مثنوی مولوی، 1/2638-2634)

به بیان دیگر مولانا آنچه را در بین عرفا به حق یقین مشهور است، آن را به عین یقین تعبیر می کند. مولانا سوختن را عین یقین می داند و دیدن آتش را از سوختن در آتش جدا و مستقل نمی داند بلکه از مقدمه آن می شمرد.

ز آتش ار علمت یقین شد از سخن/ پختگی جو و یقین منزل مکن
تا نسوزی نیست آن عین یقین/ این یقین خواهی در آتش در نشین
(مثنوی مولوی، 2/860-861)

پس سالک راه حق، در معرفت حق تعالی نباید تنها به شنیده‌ها اکتفا کند (علم‌الیقین) بلکه بایستی پا فراتر نهد و به مرتبه دید (عین‌الیقین) برسد. «بِهَل، ترک کن» مصراع اول به علم‌الیقین اشاره دارد و مصراع دوم به عین‌الیقین. زیرا علوم نقلی و سمعی وافی به مقصود نیست و باید با چشم دل حقایق را نگرست هر جوابی کان ز گوش آید به دل،/ چشم گفت از من شنو آن را بهل گوش دلاله‌ست و چشم اهل وصال/ چشم‌صاحب حال و گوش اصحاب قال (مثنوی مولوی، 857-858/2)

هر کجا گوشی بُد از وی چشم گشت/ هر کجا سنگی بُد از وی یشم گشت (مثنوی مولوی، 515/1)

یکی از راه‌هایی که معرفت سالک از مرتبه نقلی به شهود عینی برسد آنست که، سالک به گفتار و کلمات مردان حق نیک گوش بسپارد.

گوش چون نافذ بود دیده شود/ ورنه قول در گوش پیچیده شود (مثنوی مولوی، 862/2)

یکی دیگر از راه‌هایی که سالک را به مرتبه عین‌الیقین می‌رساند آنست که صورت ظاهری علم را رها کنند. نقش و قشر علم را بگذاشتند/ رایت عین‌الیقین افراشتند رفت فکر و روشنایی یافتند/ نحر و بحر آشنایی یافتند

(مثنوی مولوی، 3493-3494/1)

البته قابل ذکر است که دریافت معرفت حقیقی، شرایطی دارد و از آن جمله پاک کردن ضمیر از اوهام و تلقینات و علوم ظاهری است.

محرم این هوش جز بیهوش نیست/ مر، زبان را مشتری جز گوش نیست (مثنوی مولوی، 14/1)

از دیگر شرایط کسب معرفت حقیقی، تهذیب اخلاق است. زیرا علم بحثی و نظری چندان سالک را به مقصدی هدایت نمی‌کند.

در یکی گفته بگش باکی مدار/ تا عوض بینی نظر را صد هزار (مثنوی مولوی، 477/1)

اگر با ریاضت و تهذیب اخلاق، نفس و تمنیات را از بین ببریم، نفس مانع برافروخته شدن شعله‌های معرفت می‌شود. خواجه ایوب در اسرار‌الغیوب توصیفی زیبا در این موضوع آورده‌اند: «بسیار ستاره اعمال از آتش‌زنه تن بظهور آمد و سوزیده دل که دل سوخته است پذیرای آن شد؛ اما دزد نفس که در ظلمت باطن نهان است به انگشت مکر اطفای آن گیرد تا چراغ معرفت نفروزد؛ زیرا که رسوائی دزد در روشنی است.» (خواجه ایوب، 1377: ج 1، 54).

بس ستاره آتش از آهن جهید/ و آن دل سوزیده پذیرفت و کشید لیک در ظلمت یکی دزدی نهان/ می‌نهد انگشت بر استارگان می‌کشد استارگان را یک به یک/ تا که نفروزد چراغی از فلک

(مثنوی مولوی، 384-386/1)

به اعتقاد مولانا باید با تهذیب نفس و تصفیه باطن، زمینه کسب معرفت را در خود ایجاد کرد. زیرا تا آینه دل پاک و صافی نباشد، صور علمی و معرفتی در آن منعکس نمی‌گردد.

آینه‌ت دانی چرا غماز نیست/ زانک زنگار از رخس ممتاز نیست (مثنوی مولوی، 34/1)

پس باید دل را به آب لطف الهی پاک کرد، تا قابلیت دریافت اسرار معرفت را پیدا کند.

لوح را اول بشوید بی وقوف/ آنگهی بر وی نویسد او حروف

(مثنوی مولوی، 1827/2)

وقت شستن لوح را باید شناخت/ که مر آن را دفتری خواهند ساخت

(مثنوی مولوی، 1829/2)

به بیان دیگر تا ارواح عارفان از قید و بند زمان رها نشود مشکل معرفت و شناخت آنها حل نمی شود.

فکرت از ماضی و مستقبل بود/ چون از این دورست مشکل حل شود

(مثنوی مولوی، 177/2)

مولانا معتقد است از دیگر شرایط رسیدن به معرفت حقیقی آنست که: قطره دانشی که خداوند در جان ما به امانت نهاده است از قیود جسمانی رها کنیم و به دریای بی کران علمش متصل گردانیم. که البته این عمل، تنها با یاری حق امکان پذیر است.

قطره دانش که بخشیدی ز پیش/ متصل گردان به دریاهاى خویش

قطره علمست اندر جان من/ وارهاش از هوا وز خاک تن

پیش از آن کین خاکها خسفش کند/ پیش از آن کین بادها نسفش کند

(مثنوی مولوی، 1884-1882/1)

از شرایط دیگر، رسیدن به معرفت حقیقی آنست که بدانیم راه رسیدن به شناخت و معرفت حق تعالی علوم صوری نیست بلکه گوهر حقیقت را باید در عالم کشف و شهود به دست آورد، نه مجادلات لفظی و علوم ظاهری.

گفت پیغمبر که هست از اتم/ کو بود هم گوهر و هم همتم

مرمر ز آن نور بیند جانشان/ که من ایشان را همی بینم از آن

بی صحیحین و احادیث و روایت/ بلکه اندر مشرب آب حیات

(مثنوی مولوی، 3464-3462/1)

پس باید لوله های حواس را بست و کوزه وجود را از خم معرفت حق لبریز کرد.

لوله ها بر بند و پردازش ز خم/ گفت غصوا عن هو ابصارکم

(مثنوی مولوی، 2714/1)

به اعتقاد مولانا از شروطی که سالک باید برای معرفت و شناخت حق تعالی بداند آن است که ظن در معرفت حق تعالی اعتباری ندارد.

از حق ان الظن لا یعنی رسید/ مرکب ظن بر فلکها کی دوید

به همین جهت تا وقتی که سالک به الهام روحی نرسیده باشد نمی تواند اسرار را درک کند زیرا الهام روحی نزد صوفیان سرچشمه معرفت و شناخت حق تعالی است.

تا نزاید بخت تو فرزند نو/ خون نگرده شیر شیرین خوش شنو

(مثنوی مولوی، 2/2)

به همین دلیل هر یک از سالکان به اندازه ظرفیت وجودیشان از شراب معرفت الهی می نوشند و بیشتر از توانشان قادر به حمل این بار نخواهند بود.

آرزو می خواه لیک اندازه خواه/ برنتابد کوه را یک برگ کاه

آفتابی کز وی این عالم فروخت/ اندکی گر پیش آید جمله سوخت

(مثنوی مولوی، 141-140/1)

هر چند هر کدام از سالکان به اندازه ظرفیت وجودیشان از معرفت الهی بهره می یابند ولی کاسه دل را باید وسعت بخشید تا بتواند معرفت بیشتری را در خود جای دهد. به قول کمال الدین خوارزمی در «جواهر الاسرار». «فیض و فضل

حضرت حق به منزله دریایی است بی نهایت، و طالبان به ماثبات تشنگان متوجه بدان دریا؛ و آنها که مقید عوالمند به منزله صاحبان ظروفیند مقید به آذنی، چون صاحب کوزه و کاسه؛ و مقید به اعلی، چون خداوند سبو و خم. لاجرم هر کس از آن بحر بی ساحل نصیبی به قدر ظروف و اوانی خویش حاصل کند. در این راه مستسقی دریا آشام می باید که با کاسه و کوزه و خم و سبو تشنگی او ننشیند؛ بس ظروف اوانی تقیدات و تعلقات به سنگ تجرد و تفرّد بشکند و خود را بیخودانه در دریا اندازد و بکلی دل از هستی موهوم بپردازد.» (خوارزمی، 1366: ج 2، 39).

گر بریزی بحر را در کوزه ای / چند گنجد قسمت یک روزه ای

(مثنوی مولوی، 20/1)

مولانا در باب این مطلب که حقیقت آشکار است و هر کس به اندازه امدگی که حاصل می کند به معرفت می رسد تمثیلی زیبا می آورد.

گفت لیلی را خلیفه کان توی / کز تو مجنون شد پریشان و غوی

از دگر خوبان تو افزون نیستی / گفت خامش چون تو مجنون نیستی

(مثنوی مولوی، 407/1-408)

مولانا در این باب تمثیلی می آورد: روزی حضرت موسی (ع) به چوپانی برخورد کرد که با زبانی ساده و بی پیرایه خدا را یاد می کرد، حضرت موسی برآشفته و او را نکوهش کرد. چوپان نیز دلشکسته و غمین راه بیابان را در پیش گرفت و رفت. از آن سو حق تعالی به موسی وحی فرستاد و ضمن آن سخت او را مورد عتاب قرار داد که چرا بنده مخلص ما را از ما جدا کردی. زیرا شناخت هر کس از حق، مطابق با مرتبه اوست.

هر کسی را سیرتی بنهاده ام / هر کسی را اصطلاحی داده ام

در حق او مدح و در حق تو ذم / در حق او شاهد و در حق تو سم

(مثنوی مولوی، 1754/2-1753)

به همین دلیل است که هر کسی شایسته آن نیست که اسرار معرفت الهی بر دل او روان شود. چرا که لقمه و حصه هر مرغی، انجیر نیست. بلکه هر مرغی بنا به تناسب استعداد و قابلیت خود می تواند لقمه ای و حصه ای داشته باشد، بویژه مرغی باشد مرده و پوسیده و مانند یک فرد کور، فاقد بصیرت و انباشته از خیالات وهمی، همینطور هر کسی نمی تواند حقیقت را بشنود و درک کند.

بر سماع راست هر کس چیره نیست / لقمه هر مرغی انجیر نیست

خاصه مرغی مرده پوسیده ای / پر خیالی اعمی بی دیده ای

(مثنوی مولوی، 2764/1-2763)

پس علم و معرفت حقیقی نصیب مسیح صفتان می شود نه حیوان سیرتان.

طالع عیسیست علم و معرفت / طالع خر نیست ای تو خرصفت

(مثنوی مولوی، 1851/2)

به اعتقاد مولانا از نتایجی که از معرفت و شناخت حق تعالی حاصل می شود آنست که:

چون حق تعالی سالک را به معرفت و شناخت خود نائل می کند، علم او به علم حق تعالی متصل می شود و جز این عالم، عوالم دیگری را درمی یابد و در درون خویش نیز جانها و عوالم بسیاری تواند دید.

صد چو عالم در نظر پیدا کند / چون که چشمت را به خود بینا کند

(مثنوی مولوی، 523/1)

پس چون سالک چشم معرفت بگشاید حجابها از پیش چشم او کنار می روند. به قول ولی محمد اکبرآبادی در «مخزن الاسرار»: «فناى زمین و آسمان و مافیهما به ظهور چشمه معرفت است از خاک انسان؛ چه ظاهر است که

معرفت که عبارت از دید وحدت حق است، همان است که انسان به ظهور چشمه علم و معرفت افلاک را شکافته و عرش و فرش را از پیش برداشته، به مشاهده حق سبحانه مشرف می‌شود.» (اکبرآبادی، 1383: ج 2، 801-800).

السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ آخِرَاز چه بود/از یکی چشمی که خاکیّ گشود
(مثنوی مولوی، 1615/2)

البته قابل ذکر است که عرفا معرفت را هیبت داشتن از خدای عز و جل می‌دانند. چون کسی که شناخت از حق حاصل می‌کند، چنان هیبت و شکوهی از حق بر دل او چیره می‌شود که شخص تقوی برمی‌گزیند. همچنین شکوه و هیبت در آن شخص نیز ظاهر می‌شود.

هیبت حقست این از خلق نیست/ هیبت این مرد صاحب دلق نیست
هر که ترسید از حق و تقوی گزید/ ترسد از وی جنّ و انس و هر که دید

(مثنوی مولوی، 1424-1425)

دلیل آن که چون شخص به معرفت الهی می‌رسد زبانش لال می‌شود آن است که، شناخت حق تعالی مقتضی حیرت و آشفتگی و بی‌خودی است و خبر دادن نشانه شعور و آگاهی از خود است، بنابراین بیان اسرار حق علامت نقصان معرفت و بی‌خبری است.

ای خبرهات از خبر ده بی‌خبر/ توبه تو از گناه تو بتر

(مثنوی مولوی، 2205/1)

در نهایت قابل ذکر است که معرفت به حق تعالی تنها به خواست او صورت می‌گیرد.

آنچه او خواهد رساند آن به چشم/ از جمال و از کمال و از کرشم
و آنچه او خواهد رساند آن به گوش/ از سماع و از بشارت وز فروش
کون پر چاره‌ست و هیجت چاره نی/ تا که نگشاید خدایت روزنی
(مثنوی مولوی، 680-682/2)

پس به گفته استاد فروزانفر در «شرح مثنوی معنوی»: «اگر التفات و عنایت معشوق نباشد وصول به مقام معرفت میسر نمی‌گردد؛ زیرا محب صادق مراقب تجلی انوار یار است و هر چه بر دلش فائض می‌شود از فیض معشوق است و اگر نور معرفت بر وی نتابد که مقتضی هوشیاری است، عاشق راه به جایی نمی‌برد و چنان مستغرق جمال می‌گردد که نه خود را می‌شناسد و نه دیگری را و در هر دو حالت (بیخودی، هوشیاری) عاشق به اختیار خود نیست.» (فروزانفر، 1386: ج 1، 37).

من چگونه هوش دارم پیش و پس/ چون نباشد نور یارم پیش و پس

(مثنوی مولوی، 32/1)

هر معرفتی، موهبتی الهی است و هر کس رایحه‌ای از حقیقت بشنود و شکر آن را بجای نیاورد، شامه حقیقت‌یابش را از دست می‌دهد.

چونکه بویی برد و شکر آن نکرد/ کفر نعمت آمد و بینیش خورد

(مثنوی مولوی، 442/1)

مولوی برای انسان و زندگی یک نسبت مشخصی را تعیین می‌کند و در سراسر مثنوی دنبال همین نسبت است که هدف غایی زندگی آن است که آدمی به سوی انسان شدن گام بردارد. هرچه این حرکت در مراحل مختلف زندگی بیشتر و جدی تر باشد، به زعم مولوی آدمی توانسته بیشتر روح انسان بودن را درک کند و آن را در قالب زندگی خود بدمد. نکته مهمی که در گفتار نیکلسون مشاهده می‌شود از همین دیدگاه مولوی ناشی شده است: «بشر، تاج هستی و هدف نهایی آفرینش است گرچه از لحاظ ترتیب خلقت آخرین است اما در ترتیب مراحل تفکر الهی، اولین بوده است.» (نیکلسون، 1374: 136).

بحث و نتیجه گیری

مولانا جلال‌الدین محمد رومی، که روایتگر مسائل عرفان نظری با زبان ذوقی است، از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ حوزه تصوف اسلامی است. مثنوی او دریائی است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفه‌الروحي و اجتماعی و عرفانی. مثنوی معنوی مولانا یکی از شاهکارهای یگانه جهان تصوف اسلامی تلقی می‌شود. اثری که جاودانه است و «در واقع دریای پهناوری است مملو از عجایب افکار و لطایف تعبیرات و نوادر لغات و امثال فارسی و عربی که هر کدام از این امور مورد علاقه و توجه طایفه ای از ارباب ادب و معرفت است».

در منظومه ی فکری مولانا، لازمه دستیابی به تولد معنوی بعد از ایمان، عشق است. مولوی از عارفانی است که مبنای زندگی مملو از رستگاری را در عشق حقیقی می‌داند. از آنجایی که تولد معنوی برای آغاز یک حیات معنوی امری بدیهی است، مولانا معتقد است کسانی می‌توانند تجربه درستی از تولد دوم یا معنوی داشته باشند و زندگی ملکوتی و الهی خود را آغاز کنند که علاوه بر ایمان از پشتوانه عشق و فرایند عاشقی که لطیفه ای الهی است، برخوردار باشند. لذا «عشق از مسائل بنیادین عرفان و تصوف اسلامی است، چندان که بدون در نظر گرفتن آن عرفان و حکمت متعالیه قابل فهم نیست».

ناگفته پیداست که انسان در مراحل تکاملی خویش برای نیل به ملکوت الهی، دچار مشکلات و معضلات قابل توجهی در طی مراحل لازم و سیر و سلوک مناسب خواهد شد. این آسیب‌ها و نگرانی‌ها به زعم مولوی تنها با «استاد عشق» از مسیر راه سالک برداشته خواهد شد. در واقع ایمان مشخص کننده مسیر و عشق نیرو محرکه ای است که انسان را در این مسیر مشخص شده از سوی ایمان همراهی خواهد کرد. به بیانی دیگر عشق و ایمان مکمل همدیگر در رسیدن انسان به زندگی معنوی و ملکوتی می‌باشند و در این میان عشق می‌تواند آن جسارت و قدرت مورد نیاز انسان را برای خیز برداشتن و تحمل مشکلات فراهم کند: مضافاً مولوی ضمن تاکید بر نکته مهم مذکور، عشق را موجب نوعی وحدت در بین اجزای جهان هستی تلقی می‌کند و زندگی به عنوان بخشی از این جهان مشمول همین قاعده فکری مولوی می‌باشد.

برهمن اساس، مولوی در مثنوی به دنبال تبیین مسیری است که تکامل معنوی انسان را در خود دارد و مسلماً ورود انسان به عالم معنا را ممکن خواهد ساخت. عشق برای دستیابی به چنین چرخه پیچیده و رو به تکامل می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

به زعم مولوی، عشق الهی یک از مهم ترین شرایط لازم برای رسیدن به تولد معنوی است و تنها با چنین لازمه ای است که انسان می‌تواند بعد از تولد معنوی، زندگی حقیقی و رستگاری بخشی داشته باشد. چرا که تنها عشق به حقیقت وجودی خداوند است که انسان را در آستانه حقیقت ملکوت الهی نزدیک و مقیم می‌سازد و این قدرت و عظمت را دارد که او را به لقای حضرت دوست برساند. مولانا چون عشق را به عنوان یکی از بنیادیهای اصلی مبانی عرفانی خود قرار می‌دهد، معتقد است تنها با عشق است که وقوع تولد ثانی ممکن می‌شود و تنها با عشق است که انسان می‌تواند بعد از تولد ثانی، ساختار زندگی خود را در تحت الشعاع قرب الهی پی‌بریزد و به این اعتبار و منزلت برسد که بتواند هر لحظه آماده مردن یا فنا در بقای وجود الهی شود و نکته جالب و مهم آن که حیات حقیقی عاشقان ملکوت الهی را در مردگی می‌داند و عشق را تنها مسیر مناسب و یگانه برای دلبردگی از حضرت معشوق قلمداد می‌کند.

مولوی انسانی عاشق است و عشق در وجود او لطیفه ای فطری و فلسفه وجودی آن، رستگاری وجود انسان در زندگی زمینی اوست. او عشق را هم برای فهم و درک مرگ مهم و موثر قلمداد می‌کند و هم در زندگی انسان ان را اصلی

اساسی و بنیادین معرفی می نماید. لذا از نگاه مولوی، عشق جان مایه اصلی زندگی و مرگ است و بویژه در زندگی برای انسان، بالندگی، تحول و تکامل را به ارمغان می آورد و آدمی را از جان فانی حیوانی به مرتبه جان باقی انسانی تکامل می دهد. لذا عشق به تعبیر او امری حیات بخش است و می تواند انسان را از فنا به بقا برساند. مولوی در مثنوی، با نگاهی عالمانه و دقیق، درباره عشق و ارتباط آن با زندگی سخن می گوید.

مولوی وقتی از عشق سخن می گوید در واقع نگاه به وجود حضرت حق دارد. او زندگی انسان را در یم چرخه منظمی قرار می دهد که زنجیره اصلی آن با حضور عشق به خداوند یگانه، قوام می گیرد. زندگی در دیدگاه او حقیقت چندان پیچیده ای نیست، تمامیت زندگی در تمایل انسان به عشق الهی خلاصه می شود و بس.

به عقیده مولوی عشق می تواند هرگونه ناملازمات روحی و اضطراب های دنیوی را از انسان در زندگی دور کند. مولوی، تنها راه برون رفت از تمامی رذایل دنیایی، اعم از ریاکاری، دروغ، حرص و آز و نیز تمایلات پوچگرایانه که انسان را به هلاک می رساند، جانداروی عشق الهی می داند. با توجه به این که زندگی زمینی مملو از مصائب مختلف می باشد، از این رو برخورداری از آن را لازمه بدیهی دانسته و اطمینان نهفته در عشق را برای زندگی امری ضروری معرفی می کند.

عرفان مولانا عرفانی ساده و صمیمی، پرشور و حال و سرشار از هیجانان روحی و جوش و خروش درونی است و از ریاضت های خشک و متعصبانه که در بین پاره ای از صوفیه است. مرسوم بود، کاملاً به دور است. آنچه در عرفان مولوی مهم است، جایگاه واقعی انسان و هموار ساختن مسیر رشد و تعالی انسان و هدایت به سمت کمال و معرفت عرفان مولوی، معجونی است از آموزه های مختلف. از عشق و شور و هیجان و جذب و حال، تا ذکر و توحید و عبادت و تسبیح و سماع، آنچه از نظر مولوی مهم است فناء فی الله و بقاء بالله است. عرفان مولوی عالی ترین مرتبه ی فکری و تعالی روحی و اخلاقی است که با مجاهده و سیر و سلوک و کسب معرفت واقعی و عشق به حق و پیروی از پیران کامل و انبیا و اولیا حاصل می شود مولانا معتقد است که روح و دل را باید از مکتب دین و قرآن بهره مند گرداند. مولانا سعی کرده است، تا آنجا که مقدور بوده، مثنوی را کتابی، مدیر معارف و فرهنگ غنی اسلامی ارائه دهد و تکاپو در جهان هستی را از راه اقتدار به ارکان دین اسلام میسر دانسته است و هر کس بخواهد حالت درونی خود را اشباع نماید، باید به ارکان و اصول اعتقادی دین و حقیقت آنها روی بیاورد و عمق مطلب را بجوید و بفهمد و به کار بندد تا ستون فقرات اعتقادی خود را با دین پیوند دهد و از حبل گسیختگی عقیده درآید تا بادپای فنا او را به گودال تباهی نیندازد.

الهی!

حجاب ها از راه بردار و ما را به ما وامگذار!

به امید رحمتت یا عزیز یا غفار!

منابع

- 1) اکبرآبادی، ولی محمد. (1383). شرح مثنوی مولوی، تهران، قطره.
- 2) خواجه ایوب. (۱۳۷۷). اسرار الغیوب (شرح مثنوی مولوی)، مصحح: محمد جواد شریعت، تهران: اساطیر.
- 3) خوارزمی، کمال الدین حسین. (1366). جواهر الاسرار و زواهر الانوار، تصحیح و تحشیة محمد جواد شریعت، ج 1، اصفهان، مشعل.
- 4) رزمجو، حسین. (1375). انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی، انتشارات امیر کبیر.
- 5) سبزواری، حاج ملا هادی. (1374). شرح مثنوی، به کوشش مصطفی بروجردی، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- 6) شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1383). صورخیال در شعر فارسی، چاپ نهم، تهران، آگاه.
- 7) شمیسا، سیروس. (1369). سیر غزل در شعر فارسی (از آغاز تا امروز)، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوس.
- 8) صبور، داریوش. (1370). آفاق غزل فارسی، چاپ دوم، تهران، نشر گفتار.
- 9) فروزانفر، بدیع الزمان. (1386، 1374، 1369). شرح مثنوی شریف، 3 جلد، تهران: زوار.
- 10) کاشانی، عزالدین محمود (1387). مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، مقدمه و تصحیح و توضیح عفت کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی، تهران: زوار.
- 11) نیکلسون، رینولد. (1374). شرح مثنوی معنوی مولوی، مترجم حسن لاهوتی، ج 1، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- 12) هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان. (۱۳۸۶). کشف المحجوب، مصحح: محمود عابدی، تهران، سروش.
- 13) همایی، جلال الدین. (1366). «مولوی نامه» مولوی چه می گوید؟، جلد 2، چاپ ششم، مؤسسه نشرهما،